

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΩΡΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

7. 1. Οι χωρικές συνιστώσες των πόλεων – Π.Π.Ε. και του θεσμού (ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση)

Η χωρική συνιστώσα του θεσμού στην παρούσα έρευνα συνίσταται α) στη συνοπτική ιστορία της πολεοδομίας, β) στις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής κλίμακας, που, είτε μόνο προγραμματίστηκαν, είτε προγραμματίστηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των έργων της Π.Π.Ε. και γ) στις άμεσα συναφείς με το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας εγκαταστάσεις πολιτισμού, υφιστάμενες ή / και νέες, υλοποιημένες ή / και μόνο προγραμματισμένες.

7.1.1. Η ανάλυση της ιστορικής πολεοδομίας των πόλεων – Π.Π.Ε.

Ο κύριος άξονας ανάλυσης της ιστορικής πολεοδομίας είναι η ανάλυση της εξέλιξης του πολεοδομικού (με την έννοια κυρίως της κλίμακας και όχι του προγράμματος) σχεδίου των πόλεων – Π.Π.Ε., των αιτιών που κυοφορούν κάθε εξέλιξη και η ερμηνεία αυτής της εξέλιξης στη βάση της κοινωνικής διάρθρωσης, ιδιαίτερα των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδεών για τον αστικό τρόπο ζωής. Μέρος αυτής της ανάλυσης καταλαμβάνει η αναφορά στην εξέλιξη του κέντρου πόλης, διότι αυτό στο παρελθόν συνέπιπτε με ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της *intra muros* πόλης και διότι συγκέντρωνε - και αρκετές φορές εξακολουθεί να συγκεντρώνει - τη μεγαλύτερη ποικιλία κεντρικών λειτουργιών και εγκαταστάσεων πολιτισμού. Επίσης, αποτιμώνται οι σημαντικότερες προσπάθειες αστικών αναπλάσεων, όπως οι Ευρωπαίοι τις συνέλαβαν και τις εφάρμοσαν στις πόλεις τους. Η ιστορική επισκόπηση της πολεοδομικής εξέλιξης των πόλεων – Π.Π.Ε., από τη βιομηχανική εποχή μέχρι σήμερα, με αυξανόμενη εστίαση στον τρόπο οργάνωσης του πλέγματος των δημοσίων χώρων, και με αυξανόμενη ακρίβεια προς τη σύγχρονη εποχή, συντελεί στην απόκτηση μιας όσο γίνεται πιο σαφούς εικόνας για τη συνολική συγκρότηση της πόλης, το «δημόσιο πρόσωπό» της πριν από την αναγόρευσή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

7.1.2. Η ανάλυση της γενικής οργάνωσης και των οικιστικών ενοτήτων και η φυσική δομή της πόλης

Η ανάγκη απόκτησης μιας κατ' αρχήν γενικής εποπτείας του αστικού χώρου μπορεί να καλυφθεί με την αναλυτική και σύγχρονική του θεσμού της Π.Π.Ε. περιγραφή του τρόπου συγκρότησης κάθε πόλης του δείγματος και ειδικότερα του τρόπου συγκρότησης των κεντρικών και οικιστικών ενοτήτων της. Έχει ενδιαφέρον να καταγραφούν η θέση (ή και οι θέσεις) του ιστορικού κέντρου, οι περιοχές, όπου υπερτερούν οι κεντρικές λειτουργίες πόλης και οι περιοχές όπου υπερτερεί η κατοικία, η ύπαρξη τυχόν περιοχών με 'ιδιοπροσωπεία', που σημαίνουν κάτι για τους κατοίκους (συνοικία, γειτονιά), οι περιοχές με τάσεις επέκτασης των κεντρικών

λειτουργιών, οι 'πύλες' της πόλης, οι σημαντικές σε μέγεθος ή /και σπουδαιότητα περιοχές ειδικών χρήσεων, οι περιοχές υπό εγκατάλειψη ή υπό αναβάθμιση.

7.1.3. Η κατανομή των αστικών χρήσεων γης

Τόσο η συνοπτική ανάλυση του Σχεδίου Πόλης στην εκάστοτε επαρκή διαχρονία του, όσο και η ανάλυση των αστικών αναπλάσεων, όπου αυτές καταγράφονται, είναι συνυφασμένες με το καίριο ζήτημα των (αστικών) χρήσεων γης. Οι χρήσεις γης είναι αυτές, που δίνουν νόημα, π.χ., στην κεντρικότητα μιας πόλης, η οποία μεταφράζεται, ανάμεσα σε άλλα, τουλάχιστον στην κλασική, προ-ηλεκτρονική εποχή, ως 'ελκτικότητα' εξυπηρετήσεων και πυκνότητα κινήσεων και συναντήσεων των ανθρώπων στο δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με αρκετούς γεωγράφους και πολεοδόμους, ο αστικός χώρος είναι κοινωνικό προϊόν και συστατικό στοιχείο των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων, ενώ η κοινωνικά παραγόμενη χωρικότητα της κοινωνίας δεσμεύει και συγχρόνως διαμορφώνει αυτή τη χωρικότητα. Σύμφωνα με τον Α.-Φ. Λαγόπουλο, οι αστικές χρήσεις έλκουν την προέλευσή τους στις ευρύτερες κοινωνικές διεργασίες, συχνά, όμως, καταλήγουν στην πολεοδομική θεωρία και πρακτική να υποδηλώνουν απλά τις ιδιότητες των διαφόρων θέσεων των χώρων και άρα να μεταπίπτουν σε στατικές έννοιες. Ο πολεοδομικός (αστικός) προγραμματισμός ανήκει στον προσανατολισμό των πολιτικών παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην αναδιάρθρωση της χωρικής εκδήλωσης των πρακτικών. Αντικείμενό του είναι ο μετασχηματισμός του γεωγραφικού χώρου μέσω της άμεσης παρέμβασης σ' ένα διττό χώρο, που είναι ο χώρος των χρήσεων (οργανωμένος χώρος) και αυτός των φορέων τους (κτισμένος χώρος). Η σύνδεση των χρήσεων και του φορέα τους, του κτισμένου χώρου ή 'κελύφους', δεν είναι συγκυριακή, αλλά δομική, εφόσον η χρήση είναι ιδιότητα ενός αντικειμένου και το τελευταίο συγκροτείται ως τέτοιο μέσω του φορέα του.

Ο καθορισμός των μοναδιαίων αστικών χρήσεων δεν είναι ένα αφηρημένο θεωρητικό πρόβλημα, αλλά εδράζεται στην ανάλυση των συγκεκριμένων χρηστικών χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας, όπως θεσμοποιούνται κοινωνικά. Επιπρόσθετα, μια συγκεκριμένη αστική χρήση δεν φέρεται αναγκαστικά από έναν ενιαίο ή αποκλειστικό φορέα. Επομένως, οι αστικές χρήσεις: α) είναι κοινωνικές πρακτικές, β) έχει καθεμιά τους τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, γ) παρουσιάζουν μια εσωτερική χρηστική δομή, δ) φέρονται από έναν υλικό φορέα, ε) καταλαμβάνουν μια θέση στο γεωγραφικό χώρο, στ) παρουσιάζουν μια λειτουργία ως προς το συνολικό χρηστικό περιβάλλον, ζ) εμφανίζουν ορισμένα μετρικά χαρακτηριστικά (απόσταση μεταξύ τους, μέγεθος, επιφάνεια κλπ) και η) κατέχουν μια ακτίνα επιρροής (Λαγόπουλος, 1994: 141-143). Στο ίδιο άρθρο, ο συγγραφέας, αναφερόμενος στους παράγοντες χωροθέτησης των αστικών χρήσεων (κύριους και δευτερεύοντες), καταγράφει τη 'μορφή' του οδικού δικτύου ως έναν απ' αυτούς. Από την άλλη πλευρά, το πλέγμα των δημοσίων χώρων για τον B. Hillier και τους συνεργάτες

του, συλλαμβάνεται ως μια ημι-μαθηματική δομή, καθώς θεωρούν, πως πρόκειται για ένα είδος χωρικής διάταξης (urban configuration). Το μαθηματικό σκέλος αυτής της δομής συνίσταται στη χρήση της θεωρίας των συνόλων. Το σκέλος, που παρουσιάζει, κατά ένα αξιοπρόσεκτο τρόπο, συγκλίσεις με τις απόψεις του Α.-Φ. Λαγόπουλου, είναι αυτό της ύπαρξης ροών μεταξύ των χρήσεων και των εγκαταστάσεων ('κελυφών'). Πράγματι, ο μεν Λαγόπουλος θεωρεί, πως οι ροές είναι μετρήσιμες με την επιστήμη της κυκλοφοριολογίας, ο δε Hillier προτείνει οι μετρήσεις αυτές να γίνονται σε κάθε κρίσιμη θέση των χώρων, που ερευνώνται και να μετρώνται ταυτόχρονα, πλην των οχημάτων, όπου συνήθως στηρίζεται η κυκλοφοριολογία, επίσης και οι πεζοί. Όμως, οι μετρήσεις, που στηρίζονται στις κυκλοφοριακές τεχνικές, δεν εξελίχθηκαν μέχρι σήμερα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μας δίνουν, αφενός και τις κινήσεις των πεζών, πέραν των οχημάτων, και αφετέρου, αξιόπιστα αποτελέσματα για ένα πολύ μεγάλο πλέγμα δημοσίων χώρων, που αποτελείται, π.χ., από κάποιες χιλιάδες κλάδων – δημοσίων χώρων. Αντίθετα, οι πάμπολλες μετρήσεις πεδίου, που έγιναν με τη μέθοδο της Space Syntax Analysis, συνετέλεσαν στον προσδιορισμό κάποιων χαρακτηριστικών του δημοσίου χώρου, τα οποία, αν και στηρίζονται σε ποσοτικές μετρήσεις, αποκαλύπτουν 'ποιοτικά' χαρακτηριστικά του δημοσίου χώρου μέσα στα πλαίσια της Αστικής Μορφολογίας.¹

Σε κάθε περίπτωση, βασική διάκριση μεταξύ των δύο θεωριών παραμένει το ίδιο το αντικείμενό τους. Η θεωρία της Χωροθέτησης ασχολείται εν τέλει με την κατανομή των χρήσεων στον ιδιωτικό ή δημόσιο / κοινωφελή χώρο, που εκπροσωπείται κυρίως από τα οικοδομικά τετράγωνα του 'αστικού ιστού'. Αντίθετα, η θεωρία της Χωρικής Σύνταξης ασχολείται με τον ανοικτό δημόσιο χώρο, αυτόν που αποκαλείται συνήθως 'κοινόχρηστος' ή 'ελεύθερος' χώρος (δρόμοι, πλατείες, λεωφόροι, διαπλατύνσεις κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, η συσχετισμένη αξιοποίηση των θεωριών της Χωρικής Σύνταξης, που αφορά στις κινήσεις στο δημόσιο χώρο και αναλύεται παρακάτω, της θεωρίας Χωροθέτησης των (αστικών) χρήσεων γης, που αφορά στον τρόπο κατανομής και συσχετισμού των αστικών χρήσεων μεταξύ τους, καθώς και των τυπολογιών, που αφορούν στον πολιτισμό (εκδηλώσεις, εγκαταστάσεις), πιστεύεται πως θα φέρει τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα στη συνολική θεώρηση του αστικού χώρου γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη συσχέτιση του πολιτισμού – μιας αστικής χρήσης, δηλαδή - και του δημόσιου χώρου της πόλης, στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.

Αυτό το επίπεδο ανάλυσης ολοκληρώνεται με την περιγραφή του τρόπου συγκρότησης των χρήσεων γης στο πολεοδομικό συγκρότημα της εκάστοτε Π.Π.Ε., με βάση την ισχύουσα χαρτογράφηση των υφιστάμενων (ή / και προτεινόμενων) χρήσεων γης στους αντίστοιχους χάρτες των πόλεων, σε εποχή σύγχρονη με την αφετηρία προγραμματισμού εν όψει του θεσμού. Διευκρινίζεται, πως οι χρήσεις γης εδώ αφορούν πρωτίστως στις δραστηριότητες πολιτισμού,

που εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις ή τα κελύφη τους (ανοικτά ή κλειστά). Στην πορεία της έρευνας συσχετίζονται ως προς τη χωροθέτηση με τις άλλες αστικές χρήσεις, σε μια προσέγγιση γεωγραφικού χαρακτήρα, αλλά το κύριο χωρικό σκέλος της έρευνας αναφέρεται στη σχέση των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού με το πλέγμα των δημοσίων χώρων κάθε πόλης – Π.Π.Ε. του δείγματος. Οι άλλες χρήσεις γης ομαδοποιούνται γεωγραφικά με κριτήριο το βαθμό της μεταξύ τους συμβατότητας, κατά τρόπο, που να είναι αποτελεσματική και συνοπτική η συσχέτιση των εγκαταστάσεων πολιτισμού μ' αυτές (π.χ., κέντρο πόλης ή κέντρο περιοχής).

Οι χάρτες Χρήσεων Γης, που αξιοποιούνται, εισέρχονται μεθοδολογικά στην αναλυτική διαδικασία, κατ' αρχήν αυτοτελώς, σε συσχέτιση με τις εγκαταστάσεις πολιτισμού και κατόπιν μέσα από την σύνθετη συσχέτισή τους με τους χάρτες της συντακτικής ανάλυσης.² Αυτή η συνδυασμένη προσέγγιση σπάνια επιχειρείται, όμως, πιστεύεται, πως μόνο έτσι προσεγγίζεται κατά το δυνατόν συνολικά η σχέση πολιτισμού και (ποιοτικών) χαρακτηριστικών του δημοσίου χώρου και αποκτάται μια αναλυτική, όσο και περιεκτική και συνολική θεώρηση του θέματος, εν προκειμένω της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και 'αστικής χωρικής ταυτότητας' στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Τα σχέδια Χρήσεων Γης απεικονίζουν τις θεσμοθετημένες χρήσεις στα Ρυθμιστικά και στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των πόλεων, ανάλογα με το σύστημα προγραμματισμού κάθε χώρας, κατά το χρόνο εφαρμογής του θεσμού. Τέλος, συνεισφέρουν στην ανάλυση του μετασχηματισμού της φυσικής δομής της πόλης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της με αφορμή τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

7.1.4. Τα Προγράμματα των Αστικών Παρεμβάσεων και των Πολιτιστικών Υποδομών. Οι Εγκαταστάσεις Πολιτισμού των πόλεων – Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης

Στην ενότητα αυτή διερευνάται το επίσημο Πρόγραμμα Αστικών Παρεμβάσεων και Πολιτιστικών Υποδομών κάθε πόλης – ΠΠΕ, στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής. Στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού, καταγράφονται οι Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, οι Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και οι Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης Αστικής κλίμακας, η επανάχρηση ιστορικών ή / και εγκαταλειμμένων κτισμάτων και συνόλων κλπ. Στην αρχιτεκτονική κλίμακα καταγράφονται όλες οι εγκαταστάσεις πολιτισμού, που φιλοξένησαν εκδηλώσεις της πόλης – Π.Π.Ε.,³ καθώς και όλα τα στοιχεία αρχιτεκτονικής κλίμακας, τα τεχνητά 'τοπόσημα' και τα φυσικά όρια ή στοιχεία.

Με το δεδομένο, πως οι πόλεις διαθέτουν συχνά ένα απόθεμα υποδομών, ευρύτερο αυτού που αξιοποιείται κατά το θεσμό της Π.Π.Ε., αλλά προβαίνουν και στη δημιουργία νέων, που πιστεύεται, πως θα αποδειχθούν αρτιότεροι υποδοχείς για τη διεξαγωγή των ειδικών πολιτιστικών γεγονότων, θεωρήθηκε ασφαλέστερη και πιο ενδιαφέρουσα η καταγραφή και επεξεργασία της συνολικής υποδομής, που αξιοποιήθηκε κατά τον θεσμό, καθώς και της νέας, που δημιουργήθηκε με αφορμή το θεσμό και φιλοξένησε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ο

εκάστοτε βαθμός υλοποίησης του Προγράμματος Παρεμβάσεων και Έργων προκύπτει από τη συσχέτιση αυτού του προγράμματος με τις υποδομές, που τελικά αξιοποιήθηκαν μέσα από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κάθε πόλης - Π.Π.Ε. Για να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ των εγκαταστάσεων πολιτισμού πριν και με αφορμή τον θεσμό, η δεύτερη κατηγορία αναγράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (Εγκαταστάσεις Πολιτισμού). Το σύνολο των παρεμβάσεων αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας αναφέρονται με κεφαλαία, (Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις, A. & A.), όταν αυτές ανήκουν στο Πρόγραμμα της Π.Π.Ε.

7.2. Οι ‘α-χωρικές’ συνιστώσες του θεσμού

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ‘α-χωρική’ συνιστώσα του θεσμού εντοπίζεται σε δύο ερωτήματα: α) στην ύπαρξη ή μη κάποιας ιδιαιτερότητας στον τρόπο πρόσληψης του θεσμού από κάθε πόλη, που αναδέχεται το χρίσμα, στην ύπαρξη, δηλαδή, ή μη μιας κεντρικής ιδέας, γύρω από την οποία στρέφονται τα προγράμματα των εκδηλώσεων και των υποδομών και β) στο περιεχόμενο και τη διάρθρωση του προγράμματος των εκδηλώσεων κάθε πόλης – Π.Π.Ε.

7.2.1. Η λογική επεξεργασία των κεντρικών ιδεών

Το στοιχείο, που ενδιαφέρει εδώ, είναι το εάν και κατά πόσο, η εκάστοτε κεντρική ιδέα, όταν υπάρχει, αφενός ανταποκρίνεται στα βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με τα οποία η πόλη ‘κοινωνιολογεί’ την υποψηφιότητά της, αφετέρου, αναδεικνύει κάποια κοινά πολιτισμικά στοιχεία με την υπόλοιπη Ευρώπη στη μακρά διαχρονία και τη συγχρονία της. Η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί, παρά να βασίζεται σε πολιτισμικά και ποιοτικά κριτήρια, τα οποία μάλιστα, μέσα από μια λογική επεξεργασία, μπορούν να οδηγήσουν σε μια συγκριτική και ποιοτική ανάλυση στο σύνολο του δείγματος. Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον να διαπιστωθεί σε κάθε περίπτωση, το εάν και κατά πόσον, τόσο οι κεντρικές ιδέες, όσο και τα προγράμματα εκδηλώσεων κάθε πόλης – Π.Π.Ε., που επεξεργάζονται αυτές τις ιδέες, κινούνται στη φιλοσοφία του ορισμού για τον ‘πολιτισμό’ που δόθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο.

7.2.2. Η τυπολογία των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων και των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού

Έχει ήδη αναφερθεί, πως σε κάθε πόλη – Π.Π.Ε., τα Προγράμματα των Εκδηλώσεων χαρακτηρίζονται από ελευθερία και αυτοσχεδιασμό και ανήκουν πάντοτε στην ευθύνη και την αρμοδιότητα των ειδικών οργάνων, που συστήνονται για τη διεκπεραίωση του θεσμού. Παρ’ όλα αυτά, εάν δεχθούμε, πως οι εκδηλώσεις είναι ουσιαστικά δραστηριότητες, που υπάγονται άμεσα ή έμμεσα στη λειτουργία του πολιτισμού, τότε θα πρέπει να δεχθούμε, πως ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους, υπάρχει μια τυπολογία, που τις περιλαμβάνει και τις ταξινομεί. Η τυπολογία αυτή, ούτε πλήρης μπορεί να θεωρείται, ούτε στατική. Μας επιτρέπει, όμως, να οργανώσουμε σε ενότητες τις χιλιάδες των εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν στις ευρωπαϊκές πόλεις με

αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε. Όπως θα δούμε, ο μέσος όρος τους στο σύνολο του δείγματος είναι τουλάχιστον τριψήφιος, ώστε να συνειδητοποιείται η πρόσθετη δυσκολία της οργάνωσης αυτού του υλικού, κατά τρόπο, που να επιδέχεται ακριβή αναλυτική επεξεργασία και ακόμη πιο σημαντικό, συγκριτική προσέγγιση μεταξύ των πόλεων – Π.Π.Ε.

Η χρήση μιας τυπολογίας μπορεί να γίνει στο πλαίσιο κάποιων παραδοχών, οι οποίες αποτελούν και την αφετηρία της παρούσας έρευνας. Πρώτον, οι δραστηριότητες, οι οποίες ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για πολιτισμικές ή πολιτιστικές, αφήνουν κάποιο ίχνος στο χώρο (κέλυφος ή ανοικτός δημόσιος χώρος). Δεύτερον, γεινιάζουν πάντοτε με άλλες χρήσεις, όπως κατοικία, δευτερογενής τομέας κλπ, άρα, αναπόφευκτα, υφίσταται μια σχέση μεταξύ τους. Στην παρούσα έρευνα, αυτή η σχέση δεν είναι η κυρίαρχη, αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο πλαίσιο ενημέρωσής της. Τρίτον, ενδιαφέρει το μέρος εκείνο των δραστηριοτήτων, που αφορά στη συλλογική και δημόσια πρόσληψή τους και όχι στην ατομική και ιδιωτική κατανάλωσή τους.⁴

Θα λέγαμε συνοπτικά, πως ως πολιτισμική ή πολιτιστική δραστηριότητα (‘π’ ή ‘Π’) ορίζεται, από τη σκοπιά αυτής της έρευνας, κάθε πρακτική, που στέλνει πολιτισμική ή πολιτιστική αντίστοιχα πληροφορία σε ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα, με την προϋπόθεση, πως η διενέργεια αυτής της πρακτικής αφήνει κάποιο ίχνος στον αστικό χώρο. Αντίστοιχη με την τυπολογία των εκδηλώσεων μπορεί να είναι η τυπολογία των εγκαταστάσεων πολιτισμού, οι οποίες φιλοξενούν αυτές τις εκδηλώσεις. Μεταξύ εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων δεν υπάρχει αμφι-μονοσήμαντη αντιστοιχία, αλλά μάλλον μια σχέση επιλεκτικής συσχέτισης.

Η παρακάτω κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πρόταση τυπολογικής ταξινόμησης των πολιτισμικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων / εγκαταστάσεων:⁵

7.2.2.1. *Θέαμα / Ακρόαση*: Πρόκειται για την κατηγορία, όπου ο πολιτιστικός καταναλωτής παρακολουθεί στατικά μια καλλιτεχνική εκδήλωση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι θεατρικές παραστάσεις, το χοροθέατρο, το μπαλέτο, οι συναυλίες, ο κινηματογράφος, τα video και τα multimedia. Οι κατηγορίες των κελυφών – εγκαταστάσεων, που στεγάζουν τις δραστηριότητες αυτές, είναι τα θέατρα, τα χοροθέατρα, οι αίθουσες συναυλιών, οι πολύ-λειτουργικοί χώροι. Οι χώροι αυτοί μπορούν να είναι ανοικτοί ή κλειστοί.⁶

7.2.2.2. *Θέαση*: Στις δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας, ο καταναλωτής έρχεται σε επαφή με σειρά καλλιτεχνικών έργων σε ειδικούς χώρους, που μπορούν να τα φιλοξενήσουν, όπως είναι τα μουσεία και οι συλλογές, οι πινακοθήκες, οι φωτοθήκες, οι γλυπτοθήκες και οι εκθεσιακοί χώροι (ανοικτοί και κλειστοί).

7.2.2.3. *Εκπαιδευτικές δραστηριότητες / εγκαταστάσεις πολιτισμού*: Ο καταναλωτής είναι στατικός και αντλεί πληροφορία από γραπτές, προφορικές ή άλλες πηγές με ατομική

πρωτοβουλία. Οι εγκαταστάσεις, που τις στεγάζουν, είναι οι βιβλιοθήκες, τα συνεδριακά κέντρα και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Από την πινακοποίηση εδώ εξαιρούνται οι βιβλιοθήκες, διότι δεν καταγράφηκε καμιά σχετική δραστηριότητα στα πλαίσια του θεσμού.

7.2.2.4. *Επίσκεψη*: Πρόκειται κυρίως για ιστορικούς τόπους, μνημεία, ενδιαφέρουσες τοποθεσίες, ακόμα και κτίρια ή άλλες κατασκευές, των οποίων τα αξιόλογα χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τη μετακίνηση των πολιτιστικών καταναλωτών. Πρόκειται επίσης για σύγχρονους χώρους, που, είτε αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μια *attraction* της πόλης ή της αστικής περιοχής, είτε εντάσσονται σε μια ειδική πολιτική, συνυφασμένη με τον πολιτισμό.

7.2.2.5. *Συμμετοχή*: Εδώ ο καταναλωτής έχει συνήθως τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στα δρώμενα. Πρόκειται κυρίως για εκδηλώσεις, που συντηρούνται από τον ζωντανό και δυναμικό λαϊκό πολιτισμό και συνδέονται με παραδοσιακές και λαογραφικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές γιορτές, τοπικά ήθη και έθιμα, εργαστήρια, εντευκτήρια ή αθλητικές εκδηλώσεις. Στην περίπτωση του προγράμματος των Πολιτιστικών Πρωτευουσών, οι δραστηριότητες συμμετοχής εκφράζουν τη μικρή ή μεγάλη ένταξή τους στο επίσημο πρόγραμμα της λαϊκής, αυθόρμητης έκφρασης, αυτό που ονομάσαμε πολιτισμό με ‘π’ μικρό. Οι γιορτές, τα φεστιβάλ και οι δραστηριότητες των σπορ λαμβάνουν χώρα κυρίως σε εξωτερικούς χώρους. Τα περισσότερα εργαστήρια στις πόλεις – Π.Π.Ε., πλην της Θεσσαλονίκης, όπου δημιουργήθηκαν τα ‘εντευκτήρια’, πραγματοποιήθηκαν σε χώρους πολυ-λειτουργικούς.

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία εκδηλώσεων, που δεν σχετίζεται άμεσα με την προτεινόμενη τυπολογία, η οποία, όμως, συναρτάται άμεσα με το ευρύτερο κοινωνικό έργο, που επιτελούν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. Πρόκειται για τις εκδηλώσεις κοινωνικού έργου, που καλύπτουν δραστηριότητες, π.χ., ένταξης νηπίων με κινητικά ή άλλα προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία, συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες σε σχολικούς και αθλητικούς αγώνες κλπ. Το είδος αυτό των εκδηλώσεων εμφανίζεται χαλαρά ενταγμένο στο θεσμό από την Γλασκόβη και μετά (1990). Οι εκδηλώσεις αυτές φιλοξενήθηκαν συνήθως σε άλλους χώρους, εκτός των επίσημων εγκαταστάσεων των Π.Π.Ε.

Με γνώμονα αυτή την τυπολογία, καταγράφονται όλες οι εκδηλώσεις του Προγράμματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων των πόλεων - ΠΠΕ. Η ανάλυση στοχεύει, τόσο στην ποσοτική καταγραφή, όσο και στην ποιοτική εκτίμησή τους στα πλαίσια της γενικής τυπολογίας, που προτείνεται και της πρωτοτυπίας του προγράμματος, που κάθε πόλη - ΠΠΕ αγωνίζεται να επιδείξει. Η τυπολογική ταξινόμηση των εκδηλώσεων πολιτισμού επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων πολεολογικών δεικτών για κάθε πόλη – Π.Π.Ε., οι οποίοι, συσχετιζόμενοι μεταξύ τους, μπορούν να οδηγήσουν σε ακριβέστερα συμπεράσματα για τον τρόπο πρόσληψης του θεσμού από κάθε πόλη – Π.Π.Ε.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια έρευνα για το τι εννοούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με την έννοια 'πολιτισμός', κατέληξε, πως ο πολιτισμός αναφέρεται κυρίως στις καλές τέχνες (θεάματος, θέασης κλπ.), τις παραδόσεις, τη λογοτεχνία, την εκπαίδευση, τη γνώση, την επιστήμη και τον τρόπο ζωής. Χαμηλά σε αναγνωρισιμότητα καταγράφηκαν οι αξίες, οι δοξασίες, η αναψυχή και ο αθλητισμός (Παράρτ. VII, Διάγρ. 7.1).

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις πολιτισμού, διευκρινίζεται, πως «εγκατάσταση πολιτισμού» θεωρείται το μέρος εκείνο της αστικής υποδομής, το οποίο λειτουργεί ως υποδοχέας ή 'κάλυφος' για τη δημιουργία, παραγωγή ή/ και παρουσίαση μιας πολιτιστικής δραστηριότητας, π.χ. μιας θεατρικής ή μουσικής παράστασης ή μιας έκθεσης εικαστικού περιεχομένου. Η διαχρονική εξέλιξη των διαφόρων τύπων εγκαταστάσεων οδηγεί στο γενικό, αλλά πιστεύουμε λογικό συμπέρασμα, πως οι τυπολογίες των εγκαταστάσεων πολιτισμού μεταβάλλονται με το χρόνο και αποτελούν, αυτές πρώτες, τις αδιάψευστες αποδείξεις των γενικότερων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών, που υφίστανται οι κοινωνίες και εν προκειμένω οι ευρωπαϊκές. Μαζί, λοιπόν, με την απόπειρα ταξινόμησης των εκδηλώσεων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού, που επιχειρείται παραπάνω, κατατίθενται και κάποιες επιπλέον σκέψεις, που συνεισφέρουν στην κατανόηση της σχετικότητας κάθε απόπειρας τυπολόγησης.

α) Η προτεινόμενη τυπολογία, όπως άλλωστε και κάθε τυπολογία, αποτελεί μια προσπάθεια ταξινόμησης των ειδών και κατηγοριών των δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων - πολιτισμού και Πολιτισμού - με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά δεδομένα. Διαχρονικά, οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν εκφράσεις της κυρίαρχης εξουσίας, ή συλλογικές κοινωνικές εκφράσεις. Αλλαγές στην κοινωνική υπερδομή, σηματοδοτούν αντίστοιχα και διαφοροποιήσεις στην τυπολόγηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εμφάνιση νέων ειδών ή κατηγοριών πολιτιστικής δραστηριότητας και υποχώρηση ή ακόμη και εξαφάνιση άλλων. Το φαινόμενο αυτό αντανακλάται και στην αντίστοιχη τυπολογία των εγκαταστάσεων πολιτισμού.⁷

β) Η ίδια τυπολογία εξαρτάται, τόσο ως προς τα είδη της, όσο και ως προς τις κατηγορίες της, από το μέγεθος και την 'τυπολογία' του κοινωνικο-χωρικού σχηματισμού (αστικός/μητροπολιτικός) στον οποίον αναφέρεται. Συνήθως, η άνοδος στην πληθυσμιακή κλίμακα, ή ο διαφορετικός ρόλος, που διαδραματίζει η πόλη σε τοπική, εθνική ή άλλη κλίμακα, σημαίνουν και αλλαγές στην τυπολογία των εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων πολιτισμού. Είναι αυτονόητο, πως η κατηγοριοποίηση, που μόλις προτάθηκε, παραμένει αμετάβλητη για το χρόνο αναφοράς της έρευνας (1985-1997).

γ) Πλην των κοινωνικο-οικονομικών, οι διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα π.χ., στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνονται και στη βάση άλλων παραγόντων, όπως των εκάστοτε

κλιματολογικών δεδομένων, ώστε π.χ., στις πρωτεύουσες του Βορρά να συναντώνται στην πλειοψηφία τους οι κλειστές εγκαταστάσεις, ενώ στο Νότο να υπάρχουν και πολλές υπαίθριες.⁸

Ομοίως, η τυπολογική ταξινόμηση των εγκαταστάσεων πολιτισμού επιτρέπει την εξαγωγή κάποιων πολεοδομικών δεικτών για κάθε πόλη – Π.Π.Ε., οι οποίοι, συσχετιζόμενοι μεταξύ τους, μπορούν να οδηγήσουν σε ακριβέστερα συμπεράσματα για την κατάσταση κάθε πόλης – Π.Π.Ε. και συγκριτικά για το σύνολο του δείγματος, ως προς τη διαθέσιμη πολιτιστική υποδομή.

7.3. Αστική Τυπολογία - Η θεωρία και η μεθοδολογία της Χωρικής Σύνταξης (Space Syntax Analysis) στο πλαίσιο της Αστικής Μορφολογίας - Έννοιες χρήσιμες για τη συντακτική ανάλυση των πλεγμάτων δημοσίων αστικών χώρων

7.3.1. Η κληρονομιά των αστικών σχεδίων και η αναγκαιότητα της χωρικής ανάλυσης

Τα αστικά σχέδια των πόλεων εντάσσονται σε ορισμένες αστικές τυπολογίες, οι οποίες μας επιτρέπουν την κατάταξή τους σε ορισμένες κατηγορίες χωρικών περιγραφών. Η ιστορία της ευρωπαϊκής πολεοδομίας μας εφοδιάζει με αστικά σχέδια ‘ακανόνιστα’ ή ‘οργανικά’, ‘κανονικά’ ή ‘σχαροειδή’ ή ‘ιπποδάμεια’, ‘νεοκλασικά’ ή ‘εκλεκτικιστικά’, ‘μοντέρνα’ ή ‘νεωτερικά’ ή ‘φονξιοναλιστικά’, ‘μετα-μοντέρνα’ ή ‘μετα-νεωτερικά’ ή ‘μετα-φονξιοναλιστικά’. Το ερώτημα του εάν υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ αυτών των σχεδίων απαντάται με δύο σκέλη: α) οι ομοιότητες ή οι διαφορές μεταξύ τους δεν θα πρέπει κατ’ αρχήν ν’ αναζητηθούν στις τυχόν αλληλεπιδράσεις και απομιμήσεις, ούτε στις τυχόν γεωμετρικές χαράξεις τους, αλλά στα χαρακτηριστικά της ‘βαθιάς’ χωρικής δομής τους και β) η πλήρης ερμηνεία αυτών των ομοιοτήτων ή διαφορών αποδίδεται υπό το πρίσμα της αντίστοιχης ανάλυσης των κοινωνικών δομών, στις οποίες αυτά (τα σχέδια) αποδίδονται.

Από τα βάθη της ιστορίας μέχρι σήμερα, οι πόλεις διαθέτουν κάποιο αστικό σχέδιο, το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξή τους σε εποχές ανάπτυξης ή ύφεσης. Τα σχέδια αυτά ποικίλλουν στη μορφή τους και η ποικιλία τους οφείλεται σε σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα θέση κατέχουν η τοπογραφία και οι κοινωνικές δομές (οικονομικές, τεχνολογικές κ.ά.). Παρ’ όλη την ποικιλομορφία τους, στο πέρασμα των αιώνων, ορισμένες μορφές σχεδίων εμφανίζονται σταθερά σε διαφορετικά μήκη και πλάτη του κόσμου και σε διαφορετικές εποχές. Στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας, π.χ., όπως αυτές έφθασαν μέχρι τις μέρες μας με ποικίλες μορφές εξέλιξης, καταγράφηκαν τα ‘ακανόνιστα’ ή ‘οργανικά’ σχέδια και τα ιπποδάμεια σχέδια. Αργότερα, στη ρωμαϊκή εποχή, τα σχέδια πόλης έμοιαζαν προς ιπποδάμεια, με ενδιαφέρουσες, όμως, διαφοροποιήσεις. Κατά το Μεσαίωνα, το πλέον συνηθισμένο φαινόμενο ήταν ο συνωστισμός των ανθρώπων στις πόλεις, όπου υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία, γεγονός που συνέβαλε επανειλημμένα στη μετατροπή του ρωμαϊκού, ‘κανονικού’ σχεδίου σε ‘ακανόνιστο’ σχέδιο μέσω διαδοχικών παραμορφώσεων. Η Αναγέννηση έδωσε σημαντική ώθηση στο

σχεδιασμό νέων, αλλά κυρίως στον ήπιο ανασχεδιασμό των υπαρχουσών πόλεων στη Δυτική Ευρώπη και στην εμφάνιση των ‘νεοκλασικών’ ή ‘εκλεκτικιστικών’ αστικών σχεδίων. Η τάση αυτή διήρκεσε περίπου τρεις αιώνες και σ’ αυτήν οφείλονται μερικά από τα αρτιότερα αστικά περιβάλλοντα. Ήδη, όμως, από τα μέσα του 19^{ου} αιώνα, έκανε την εμφάνισή της η τάση του Μοντερνισμού, η οποία έφθασε στο αποκορύφωμά της στα μέσα του 20ού αιώνα και η οποία μας αφήνει την κληρονομιά των ‘μοντέρνων’ ή ‘φονξιοναλιστικών’ σχεδίων, που χαρακτηρίζονται από τον χωρικό διαχωρισμό των χρήσεων γης (zoning). Η αντίδραση στην ‘αντι-αστική’ ιδεολογία του Μοντερνισμού οδήγησε στη δειλή εμφάνιση των ‘μετα-μοντέρνων’ ή ‘αντι-μοντέρνων’ αστικών σχεδίων, κυρίως στις πιο πρόσφατες επεκτάσεις των ευρωπαϊκών πόλεων, η χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των οποίων μένει να αποτιμηθεί, καθώς βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.

Δύο ερευνητές της ιστορικής πολεοδομίας, ο Fr. Haverfield και ο Αντ. Κριεζής, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις γενεσιουργές αιτίες και να διατυπώσουν κάποιους κανόνες, για την εξελικτική πορεία των αστικών σχεδίων στην ευρωπαϊκή ήπειρο ο πρώτος και ειδικότερα στην Ελλάδα ο δεύτερος. Ο Haverfield, όπως και ο Castagnoli αργότερα, ισχυρίστηκε, πως τα ‘ακανόνιστα’ και τα ‘κανονικά’ σχέδια εξαρτώνται από τον βαθμό ελέγχου της κοινωνίας, ή της εξουσίας, πάνω στο σχέδιο.⁹ Ο Κριεζής απέδωσε το ακανόνιστο των ιστορικών ελληνικών πόλεων και των οικισμών στην ατομική αντίληψη του χώρου σε κοινωνίες, όπως η ελληνική, όπου το άτομο αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας, αναγνωρίζεται ως προσωπικότητα και του αποδίδονται τα δικαιώματα της ελευθερίας και της ισότητας.¹⁰

Οι παραπάνω ερμηνείες, περισσότερο ή λιγότερο επιστημονικά τεκμηριωμένες, μας βοηθούν εις το να αποσαφηνίσουμε το κεντρικό ζήτημα γύρω από τις ‘πολωμένες’ έννοιες ‘κανονικό’ ή ‘σχαροειδές’ ή ιπποδάμειο σχέδιο και ‘ακανόνιστο’ ή ‘οργανικό’ σχέδιο. Η αναζήτηση των ‘απαρχών’ ή των ‘αρχετύπων’ αυτών των σχεδίων, σε μια διαπολιτισμική προσέγγιση, δεν δια φωτίζει ιδιαίτερα την ανεύρεση των χαρακτηριστικών τους, καθώς έτσι μας διαφεύγει η αιτία της επιμονής τους να εμφανίζονται σε διαφορετικούς πολιτισμούς και σε διαφορετικές εποχές.

Ο Lévi-Strauss απορρίπτει τη ‘μεταβίβαση’ (transmission), εν προκειμένω της γνώσης, για τη δημιουργία αυτών των σχεδίων, ως ικανή ερμηνεία των ανταλλαγών μεταξύ πολιτισμικά διαφορετικών κοινωνιών και κοινωνιών διαφορετικών στο χώρο και το χρόνο. Θεωρεί, πως εάν υπάρχουν ομοιότητες, τότε η ερμηνεία τους θα πρέπει να αναζητηθεί εκτός της ιστορικής περιγραφής τους, ίσως στην ψυχολογία και τη δομική ανάλυση των μορφών (structural analysis of forms). Για τον κορυφαίο ερευνητή, οι εξωτερικές επαφές μπορούν να εξηγήσουν τη ‘μεταβίβαση’, αλλά μόνο οι εσωτερικές συνδέσεις μπορούν να συμβάλουν στη διάρκεια του φαινομένου, εν προκειμένω του αστικού σχεδίου (persistence). Αυτή η επισκόπηση μας οδηγεί

στη διαπίστωση, πως η ανάλυση της δυαδικότητας ‘κανονικό’ ή ‘σχαροειδές’ ή ιπποδάμειο σχέδιο και ‘ακανόνιστο’ ή ‘οργανικό’ σχέδιο θα πρέπει να στηριχθεί σ’ αυτή καθ’ εαυτή τη χωρική δομή των αστικών σχεδίων, στον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο συγκροτούνται αυτά τα σχέδια από τα στοιχεία, που τα συναποτελούν, και να ερμηνευθεί υπό το φως των εκάστοτε κοινωνικών δεδομένων, που τα συνοδεύουν.

Η έρευνα των αστικών σχεδίων των πόλεων, που θα επιλεγούν από την ανά χειράς εργασία, δεν θα πρέπει να περιορισθεί στην περιγραφή της ιστορικής τους εξέλιξης (διαχρονική ανάλυση) ή της γεωγραφικής χωροθέτησης των χρήσεων γης (συγχρονική πολεοδομική ανάλυση). Αντίθετα, θα πρέπει να αποκαλύψει την «εσωτερική λογική» τους, η οποία θα αποσαφηνισθεί περαιτέρω και ίσως αποσαφηνίσει, το κοινωνικό - και άρα πολιτισμικό - πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται. Αιρόμενη πάνω από γεωμετρικές ή άλλες περιγραφές, η ανάλυση θα πρέπει να ασχοληθεί με τις χωρικές ιδιότητες των πόλεων, που θα επιλεγούν, με την ελπίδα της αποσαφήνισης των τυχόν ομοιοτήτων ή / και διαφορών τους, ως αξιόλογων πολιτισμικών φαινομένων (*artefacts per se*), που έχουν ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνισθούν οι όροι του ‘τύπου’, του ‘αστικού τύπου’ και της ‘αστικής τυπολογίας’.

7.3.2. Τύπος, Αστικός Τύπος, Αστική Τυπολογία & Αστική Μορφολογία

«Η λέξη ‘τύπος’ αναπαριστά λιγότερο την εικόνα ενός πράγματος προς αντιγραφή ή πλήρη μίμηση απ’ ό,τι την ιδέα του ίδιου πράγματος που θα έπρεπε να χρησιμεύει ως κανόνας σε ένα πρότυπο (μοντέλο)... Το πρότυπο, όπως αυτό γίνεται κατανοητό στη δημιουργική διαδικασία της τέχνης, είναι ένα αντικείμενο που θα έπρεπε να επαναλαμβάνεται ως έχει· ο τύπος, αντίθετα, είναι ένα αντικείμενο, με βάση το οποίο μπορούμε να συλλαμβάνουμε έργα τέχνης χωρίς μεταξύ τους ομοιότητες. Όλα είναι ακριβή και δεδομένα στο πρότυπο· όλα είναι περισσότερο ή λιγότερο ασαφή στον τύπο»

Quatramère de Quincy

Η Αστική Μορφολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος, που ασχολείται με τη συγκρότηση του αστικού χώρου. Αποτελεί εξέλιξη της Αστικής Τυπολογίας, η οποία ανέκαμψε κατά την τελευταία περίοδο της αμφισβήτησης των αρχών του Μοντερνισμού. Ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται με δύο τρόπους. Ο πρώτος σημαίνει την ανάκαμψή του ως επιστημολογικού πλαισίου προσέγγισης και ανάλυσης του αστικού χώρου και ιδιαίτερα του δημοσίου αστικού χώρου. Αντικείμενο αυτής της προσέγγισης είναι η ανάλυση των αστικών σχεδίων (*urban patterns*) και η ομαδοποίησή τους σε χωρικές ‘τυπολογίες’ με ομοειδή χαρακτηριστικά, ώστε αυτά να καταστούν κατανοητά, αναγνωρίσιμα και αναλύσιμα ως αυτοτελείς οντότητες (π.χ., σχέδια ‘κανονικά’ ή ιπποδάμεια, ‘ακανόνιστα’ ή ‘οργανικά’, μοντέρνα, μετα-μοντέρνα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος αφορά στον ορισμό της ως επιστήμης, που ασχολείται με τους αστικούς τύπους (π.χ., δρόμοι, πλατείες, αστικά τετράγωνα, συνοικίες κλπ).¹¹ Από την εμπειρία μας

γνωρίζουμε, πως όλες οι αστικές τυπολογίες, με την πρώτη εκδοχή της έννοιας, δηλαδή οι διάφοροι ‘τύποι’ αστικών σχεδίων, διαθέτουν μια εσωτερική ‘λογική’ στον τρόπο συγκρότησής τους.¹²

Από την άλλη πλευρά, η αστική τυπολογία, ως επιστημολογικό υπόβαθρο ανάλυσης του αστικού χώρου, είναι αρκετά αδύνατη, όπως διαφάνηκε ήδη από το τέταρτο κεφάλαιο. Ως τρόπος, όμως, συγκρότησης των αστικών τύπων και κατ’ επέκταση, ως πλαίσιο ανάλυσής τους, φαίνεται να παρέχει ένα εννοιολογικό υπόβαθρο πολύ σημαντικό για την προώθηση της ανάλυσης του αστικού χώρου και πρωτίστως για την εμπειρική κατανόησή του. Ορίζουμε εδώ την Αστική Τυπολογία ως τον «τρόπο συνάρθρωσης, εξέλιξης και κατανόησης των αστικών τύπων». Για να γίνει πλήρως κατανοητή, αλλά και επιχειρησιακή η έννοια, θα πρέπει να ορίσουμε πρώτα τις έννοιες του ‘τύπου’ και του ‘αστικού τύπου’.

Με την έννοια του ‘τύπου’ έχουν ασχοληθεί αρκετοί ερευνητές και urban designers, όπως ο Rossi, ο Colquhoun, ο Vidler, οι Gosling και Maitland, οι αδελφοί Krier, ενώ μια κριτική θεώρησή του επεχείρησε και η Γοσποδίνη στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής στο University College London.¹³ Ως έννοια του προ-μοντέρνου λεξιλογίου, απασχόλησε από πολύ παλιά ερευνητές, όπως ο Quatramère de Quincy,¹⁴ ενώ αργότερα ο A. Vidler μας παρέδωσε μια αναφορά της ιστορικής της πορείας.¹⁵ Η ανάδυση της έννοιας του ‘τύπου’ φαίνεται να αξιοποιείται στη θέση του ‘προγράμματος’, ως δημιουργού των αστικών μορφών. Κατά τον Vidler,

«Οι νέες θεωρίες του ‘τύπου’ συγκλίνουν γύρω από μια κριτική της προγραμματικής αιτιοκρατίας και των εικόνων της Radiant City στον αστικό σχεδιασμό. Έτσι, μια νέα ευαισθησία για την προϋπάρχουσα μορφή συστρατεύεται, σε μια προσπάθεια ανασύστασης των πόλεων, κατεστραμμένων από τις αντι-αστικές προτάσεις του Μοντέρνου Κινήματος»

(A. Vidler, 1977b:93)

Κατά την Γοσποδίνη, ο αστικός χώρος και ο τρόπος σχεδιασμού του υπέστησαν δύο κύματα κριτικής, η πρώτη τις δεκαετίες του 1950 και 1960 και η δεύτερη τις δεκαετίες του 1970 και 1980 (Γοσποδίνη, 1988: 392-406). Το πρώτο ‘κύμα’ είχε ακόμη μια ‘λειτουργική’ προσέγγιση στον αστικό χώρο, η οποία συμπίπτει με την εποχή της κορύφωσης των εφαρμογών της μοντέρνας πολεοδομίας. Η πόλη προσεγγίσθηκε σε σχέση με την κοινωνία και σε σχέση με το άτομο. Η πρώτη προσέγγιση εστιάσθηκε στις ανθρώπινες σχέσεις και τη συλλογική ταυτότητα της κοινωνίας ή των κοινωνικών ομάδων. Απολογητές αυτής της κριτικής υπήρξαν το Team X – A. & P. Smithson, οι οποίοι εξακολούθησαν, παρά την επίθεσή τους στον Μοντερνισμό, να αντιλαμβάνονται τον δημόσιο χώρο ως αποτέλεσμα προγραμματισμού, οδηγώντας σε μια στάση κοινωνιολογικής αιτιοκρατίας της αστικής μορφής. Οι Smithsons εισήγαγαν στην αστική θεωρία τους την έννοια της ‘ταυτότητας’ των ανθρώπων και της ‘ταυτοποίησής’ τους μέσα από τη

σχέση τους με το περιβάλλον, ενώ στο χωρικό σκέλος εισήγαγαν την έννοια του 'αστικού συμπλέγματος' (cluster) στον αστικό σχεδιασμό.¹⁶

Την ίδια περίοδο, η δεύτερη αντίδραση ενάντια στον Μοντερνισμό εξακολούθησε να προσεγγίζει τον αστικό χώρο μέσα από μια κυρίως λειτουργική διάσταση, τώρα μέσα από τη συσχέτιση της πόλης με το άτομο. Η προσέγγιση αυτή προσπάθησε να αντιμετωπίσει την αστική παθολογία μέσω 'τεχνικών', όπως η συνεχής οραματικότητα (serial vision, G. Cullen) και η περιβαλλοντική οραματικότητα (environmental vision, K. Lynch). Η τάση αυτή, η οποία εξακολουθούσε να θεωρεί τον δημόσιο αστικό χώρο κυρίως ως αποτέλεσμα προγραμματισμού, οδήγησε σε μια στάση ψυχολογικής αιτιοκρατίας της μορφής.

Και οι δύο διαδοχικές στο χρόνο προσεγγίσεις του αστικού χώρου μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό της αποκήρυξης των επίσημων αρχών της μοντέρνας πολεοδομίας και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της. Οι διαφορές τους έγκεινται στις διαφορετικές ερμηνείες της μη ικανοποιητικής πραγματικότητας, που είχε δημιουργηθεί στις πόλεις, καθώς και τις προτάσεις για την ανακατασκευή της.

Το πρώτο κύμα κριτικής δεν απέδωσε τις αποτυχίες της μοντέρνας πολεοδομίας στον φυσικό αστικό σχεδιασμό, δηλαδή στην 'αρχιτεκτονική' της πόλης. Τα φαινόμενα των υπο-χρησιμοποιούμενων αστικών χώρων, των χώρων σε αχρησία, των μονο-λειτουργικών εκτάσεων δεν σήμαιναν γι' αυτούς την αποτυχία της αρχιτεκτονικής μορφής των πόλεων, αλλά αποδόθηκαν στην «αποτυχία συσχέτισης χώρων και κοινωνίας» ή «στην αποτυχία δημιουργίας ισχυρών περιβαλλοντικών εικόνων». Σύμφωνα με τον Frampton, αυτός ο κριτικός διάλογος ανέδειξε την αφηρημένη 'στεριότητα' της 'λειτουργικής πόλης' της Χάρτας των Αθηνών και προώθησε αστικές έννοιες, που ανταποκρίνονταν περισσότερο στην ανάγκη των ανθρώπων για ταυτότητα. Το κρίσιμο ζήτημα γι' αυτόν ήταν να βρεθεί «μια πιο ακριβής σχέση μεταξύ της φυσικής μορφής και των κοινωνικο-ψυχολογικών αναγκών» (K. Frampton, 1980: 270-272).

Το δεύτερο κύμα κριτικής της μοντέρνας πόλης μέσω της επαναξιολόγησης των αστικών τύπων έφερε στο προσκήνιο τους Ρασιοναλιστές,¹⁷ μεταξύ των οποίων ο Al. Rossi και οι αδελφοί L. & R. Kriers. Οι ρασιοναλιστές αμφισβήτησαν τη φυσική μορφή της σύγχρονης πόλης και η χαμηλή λειτουργικότητά της αποδόθηκε στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ίδιου του αστικού δημιουργήματος (artifact). Σε αντίθεση με το πρώτο κύμα κριτικής, κατά το οποίο αξιοποιήθηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασμού στην κοινωνία ή τον άνθρωπο, το δεύτερο κύμα προσπάθησε να ερμηνεύσει τον μοντέρνο αστικό χώρο ανεξάρτητα - τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση - και με όρους φυσικής μορφής και αστικής τυπολογίας.

Η έννοια του 'αστικού τύπου' αναγορεύθηκε σε κύρια εννοιολογική κατηγορία, για να γεφυρωθεί το χάσμα, που δημιουργήθηκε από την απόρριψη του 'προγράμματος', ως βάση για

το σχεδιασμό στον αστικό χώρο. Πολύ γρήγορα, όμως, η έννοια εμφανίσθηκε με δύο ερμηνείες: Η πρώτη ερμηνεία απέδιδε τον αστικό τύπο ως οντότητα σχετιζόμενη με την αστική μορφή και την ‘αρχιτεκτονική’ της πόλης. Ο αστικός τύπος θεωρήθηκε μια συγκεκριμένη αντιληπτική μορφή, την οποία ο σχεδιασμός θα πρέπει να αναγνωρίζει, να επαναφέρει και να αναπαράγει, είτε ως σύνολο, είτε ως ‘αποσπάσματα’ ή ‘σπαράγματα’ (fragments) σε μια νέα σύνθεση (model). Αυτή η σχολή σκέψης αναλαμβάνει μια τυπολογική περιγραφή και ερμηνεία του αστικού χώρου με όρους μορφικής δομής (formal structure). Η γεωμετρικότητα του σχεδίου και οι ιδιότητες των σχημάτων των μορφών αποτελούν τα βασικά εργαλεία τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η διαφορά, π.χ., της σύγχρονης από την ιστορική πόλη, αποδίδεται στις μορφές, που μπορούν να προσδιορισθούν γεωμετρικά, έναντι των ‘άμορφων’ μορφών αστικής οργάνωσης. Απολογητές αυτής της τάσης είναι οι αδελφοί L. & R. Krier, ο A. Vidler, ο C. Rowe κ.ά.

Η δεύτερη ερμηνεία αποδίδει στον ‘τύπο’ την οντότητα ή ουσία της μορφής (essence of form), τις υποκείμενες οργανωτικές αρχές προ της μορφής, τις οποίες ο σχεδιασμός θα πρέπει να ακολουθεί. Οι απολογητές αυτής της τάσης αμφισβητούν τη δικαιοδοσία του λειτουργισμού και του λειτουργικού ‘προγράμματος’ να παρεμβαίνει στην οργάνωση του φυσικού αστικού χώρου και προτείνουν τον ‘αστικό τύπο’ έναντι της ‘λειτουργίας’. Κύριος εκφραστής αυτής της σχολής σκέψης υπήρξε ο Al. Rossi.

Η πρώτη ερμηνεία, απηχώντας τις παλαιότερες θεωρίες του C. Sitte, ξεκινά από την υπόθεση, πως οι αστικοί τύποι στην προ-μοντέρνα και τη μοντέρνα πόλη έχουν αντιστραφεί, δηλαδή, πως η πόλη του Λειτουργισμού χειρίζεται τα κτίρια ως απομονωμένα αντικείμενα και, επομένως, ο αστικός χώρος εμφανίζεται γεωμετρικά και άρα τυπολογικά μη προσδιορίσιμος:

« Η πόλη ως σύστημα χώρων έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα σωμάτων»
(L. Krier, 1978:38)

Ο R. Krier επικεντρώθηκε στα τυπολογικά στοιχεία της πόλης, τα οποία χάθηκαν στον Μοντερνισμό, αλλά θα πρέπει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να επανέλθουν (δρόμος, πλατεία, συνοικία). Η αλληλεπίδραση αυτών των στοιχείων συνιστά ένα είδος διαλεκτικής σχέσης μεταξύ του αστικού και του αρχιτεκτονικού χώρου, του ‘κενού’ και του ‘πλήρους’, του δημόσιου και του ιδιωτικού (L. Krier, 1977:200).

Ο Rowe, ασχολούμενος με τη γεωμετρικότητα της μορφής, στηρίζει την περιγραφή και την ερμηνεία της πόλης στη σχηματική ανάλυση του αστικού σχεδίου (figurative analysis). Η σύγκριση της παραδοσιακής και της μοντέρνας πόλης υπ’ αυτό το πρίσμα αποδίδει τις διαφορές, οι οποίες, κατά τον ίδιο, εξηγούν την εκπτώχευση του σύγχρονου αστικού χώρου. Ο δημόσιος α-

στικός χώρος χάνει το νόημά του, καθώς δεν υπάρχουν αναγνωρίσιμα όρια για να τον διαμορφώσουν, να τον καταστήσουν αναγνωρίσιμο και κατανοητό κι αυτό, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αφορά ακόμη και τα πιο εντυπωσιακά από αρχιτεκτονική άποψη αστικά περιβάλλοντα (C. Rowe και Fr. Koetter, 1982:60-61).

Από την άλλη πλευρά, ο Rossi επιτίθεται στη μοντέρνα πόλη, την οποία κατηγορεί ως ανήμπορη να ασχοληθεί με τη δομή και τη διαμόρφωση (formation) του αστικού χώρου:

«Πιστεύω πως οποιαδήποτε ερμηνεία των αστικών δημιουργημάτων με όρους λειτουργίας θα πρέπει να απορριφθεί, εάν πρόκειται για τη διασάφηση της δομής και της διαμόρφωσής τους... Απορρίπτουμε εκείνη τη σύλληψη του Λειτουργισμού, που υπαγορεύεται από τον αφελή εμπειρισμό, που πιστεύει πως οι λειτουργίες δημιουργούν τη μορφή και πως αυτές οι ίδιες συγκροτούν τα αστικά δημιουργήματα και την αρχιτεκτονική» (Al. Rossi, 1967:46)

Ο Rossi προσδιόρισε τον αστικό τύπο ως «κάτι που είναι σταθερό και πολύπλοκο, μια λογική αρχή που προηγείται της μορφής και τη συντάσσει». Αποσυνέδεσε τον αστικό τύπο από το ιστορικό παράδειγμα που τον δημιούργησε, με το επιχείρημα, πως εάν κάθε ιστορικό παράδειγμα, διαδεχόμενο ένα προηγούμενο, απέρριπτε τους αστικούς τύπους που κληρονομούσε, τα παλιά κτίρια δεν θα επιβίωναν μέσω της φιλοξενίας χρήσεων διαφορετικών από τις αρχικές. Εξέφρασε την άποψη, πως η ‘αρχιτεκτονική’ της πόλης, ως τυπολογία των αστικών τύπων, διαθέτει μια αυτόνομη αξία, η οποία ανιχνεύεται στις αρχές, οι οποίες προϋφίστανται της μορφής και τη συγκροτούν.

Οι δύο ερμηνείες του δευτέρου κύματος μας προσφέρουν αντίστοιχα μια ‘φαινοτυπική’ και μια ‘γενοτυπική’ περιγραφή και ερμηνεία της μορφής του αστικού χώρου. Αναλογικά με τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους όρους ‘φαινοτυπική’ και ‘γενοτυπική’ αιτιοκρατία της μορφής. Το έργο των Vidler, Kriers, Schumacher και Anderson, π.χ., εκφράζει τη φαινοτυπική προσέγγιση. Το έργο του Hillier και των συνεργατών του εκφράζει τη γενοτυπική προσέγγιση, καθώς η θεωρία τους για τη χρήση του αστικού χώρου σχετίζεται με την αποκάλυψη της λογικής της υποκείμενης χωρικής δομής του δημοσίου αστικού χώρου (Διάγρ. Δ -4.1).

Ένα ζήτημα, το οποίο θέτει σε πρόσθετη δοκιμασία τις τάσεις που αναφέρθηκαν, είναι η ‘εξελιξιμότητα’ του ‘αστικού τύπου’, από τη στιγμή, που αποδεχόμαστε την ‘επιβίωσή’ του σε περισσότερα από ένα ιστορικά παραδείγματα. Οι αδελφοί Krier προτείνουν την έννοια του ‘μετασχηματισμού’ του τύπου εντός ενός ή περισσότερων ιστορικών παραδειγμάτων, προτείνοντας την αποσύνθεση των υπαρχόντων τύπων και την ανασύνθεσή τους σε νέα δημιουργήματα, με σκοπό την «επανανακάλυψη της ξεχασμένης γλώσσας της πόλης και ταυτόχρονα τον εκσυγχρονισμό της» (L. Krier και M. Culot, 1978:40). Αυτός ο μετασχηματισμός των επιλεγμένων τύπων αναφέρεται, κατά τον Vidler, σε μια θεμελιώδη

μέθοδο, σύμφωνα με την οποία, επιλεγμένα τυπολογικά στοιχεία συγκροτούν νέες οντότητες, οι οποίες «έλκουν την επικοινωνιακή τους ισχύ από την κατανόηση αυτού του μετασχηματισμού» (A. Vidler, 1978:31-32).

	<i>Προσέγγιση Α</i>	<i>Προσέγγιση Β</i>
	Η αστική τυπολογία ως πρότυπο	Η αστική τυπολογία ως οντότητα ή ουσία της μορφής
1	Οντότητα σχετιζόμενη με τη μορφή	Οντότητα σχετιζόμενη με αρχές προ της μορφής
2	Οντότητα δυνάμενη να μετασχηματισθεί	Αδιαφοροποίητη οντότητα
3	Οντότητα θεμελιωμένη ιστορικά	Οντότητα δι-ιστορική
4	Οντότητα ελεγχόμενη από την ιστορική λειτουργία	Οντότητα αδιάφορη προς την ιστορική λειτουργία
<i>Εκπρόσωποι</i>	Krier, Vidler, Colquhoun	Rossi

Πίν. 7.1: Δύο άξονες ανάλυσης των αστικών τυπολογιών στη βάση δυαδικών αντιθέσεων

Επιπλέον, κατά τον Colquhoun, ο τύπος ως εικόνα ή αρχή παραπέμπει σε μια σχετικιστική θεώρηση της ιστορίας, δηλαδή σε μια στάση, σύμφωνα με την οποία, προηγούμενες μορφές δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην παραγωγή νέων μορφών, εκτός μέσω συγκεκριμένων αρχών, οι οποίες τις συντάσσουν, μια στάση απαράδεκτη κατά τον συγγραφέα. Ο ίδιος φαίνεται μάλλον να συγκλίνει προς την κανονιστική θεώρηση της ιστορίας και την έννοια του τύπου ως ‘αρχέτυπου’ (A. Colquhoun, 1981:19).¹⁹

Η πινακοποίηση της παραπάνω κριτικής επισκόπησης έδωσε τον πίνακα Π. 7.1, όπου παρατηρούμε τα εξής:

Ο πρώτος άξονας θεωρεί την αστική τυπολογία σχετιζόμενη με τη μορφή, δυνάμενη να μετασχηματίζεται, ιστορικά και άρα πολιτισμικά θεμελιωμένη και ελεγχόμενη από την ιστορική λειτουργία. Ο δεύτερος άξονας τη θεωρεί σχετιζόμενη με αρχές προ της μορφής, αδιαφοροποίητη χρονικά και αδιάφορη ως προς την ιστορική λειτουργία.

Η Γοσποδίνη, επεξεργαζόμενη το ζήτημα της αστικής πλατείας, διατυπώνει την άποψη, πως η κριτική επισκόπηση των τάσεων, οι οποίες αναδύθηκαν μετά τον Μοντερνισμό, οδηγούν στη διαπίστωση της ύπαρξης ενός ‘καλοζυγισμένου’ διλήμματος:

« Η επίθεση στο ‘πρόγραμμα’ και η ασάφεια του ‘τύπου’ φαίνεται να συμβάλουν στο μετασχηματισμό ολόκληρου του πλαισίου του ζητήματος του σχεδιασμού σ’ ένα καλά ζυγισμένο δίλημμα: από τη μια πλευρά η εκπτώχευση του μοντέρνου αστικού χώρου μπορεί να εμποδίσει τον αρχιτέκτονα από το να εμπιστευθεί το ‘πρόγραμμα’ ως δημιουργό της αστικής μορφής. Από την άλλη, το διττό νόημα και η ασάφεια του ‘τύπου’ μπορεί επίσης να του στερήσει τη γνώση των αναφορών του τύπου, και επομένως, από το πώς η έννοια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά ένα περιγραφικό ή/και κανονιστικό τρόπο στον σχεδιασμό» (Gospodini, 1988:31)

Η παραπάνω επισκόπηση έδειξε, πως συχνά, η αστική ανάλυση, αλλά κυρίως ο αστικός σχεδιασμός, ως πρακτική, στηρίζεται σε μορφικές προκαταλήψεις – τα ‘αρχέτυπα’ ή τις

‘αρχετυπικές μορφές’ – συμβάλλοντας, μ’ αυτό τον τρόπο, στον ‘μηχανικό’ και ‘τοπικό’ τρόπο μελέτης των αστικών τυπολογιών. Για να αποφευχθούν τέτοιες προσεγγίσεις, δηλαδή μελέτη του αστικού χώρου «μέσω της μορφής» ή «με τη μορφή», θα πρέπει ο αστικός χώρος να μελετηθεί με τους δικούς του όρους, δηλαδή *χωρικούς*. Αυτή την προσέγγιση υιοθετεί η σχολή σκέψης γύρω από τον B. Hillier, με τη θεωρία της Χωρικής Σύνταξης, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα.

Η ίδια επισκόπηση απέδειξε, πως η Αστική Τυπολογία, ως γνωσιολογικό αντικείμενο, απέκτησε νέο περιεχόμενο. Οι έννοιες του ‘τύπου’ και του ‘αστικού τύπου’ την επανέφεραν στο προσκήνιο των θεωρητικών αναζητήσεων, κυρίως σε αναφορά με την πρώτη ερμηνεία της, ως «ομαδοποιήσεις αστικών σχεδίων σε χωρικές τυπολογίες, που διαθέτουν ομοειδή χαρακτηριστικά», διευρύνοντας, μάλιστα, τα πεδία αναφοράς της, σύμφωνα με τη δεύτερη ερμηνεία της, ως «τρόπος άρθρωσης των ‘αστικών τύπων’». Ενώ, λοιπόν, η ‘δικαιοδοσία’ της διευρύνθηκε αισθητά, ώστε σήμερα να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εστίες της σύγχρονης έρευνας για την πόλη, η πρώτη ερμηνεία της, ως επιστημολογικό πλαίσιο προσέγγισης και ανάλυσης του αστικού χώρου, αποδείχθηκε ανεπαρκής. Γι’ αυτό και ο όρος της Αστικής Μορφολογίας, ο οποίος την αντικατέστησε, αποδεικνύεται μέχρι σήμερα πληρέστερος και ικανότερος να προωθήσει τον σχετικό διάλογο.

7.3.3. Αστική Μορφολογία - Η θεωρία και η μεθοδολογία της Χωρικής Σύνταξης (Space Syntax Analysis)

Η σύγχρονη προσέγγιση της Αστικής Μορφολογίας οφείλει πολλά στη Γερμανική σχολή, κυριότερος εκφραστής της οποίας, αν και οι έρευνές του έχουν δημοσιευθεί στα αγγλικά, υπήρξε ο M. Conzen. Τις θεωρίες του Conzen εξέλιξε ο J.W.R. Whitehand, ο οποίος όρισε την Αστική Μορφολογία, ως την «επιστήμη, που ασχολείται με το αστικό σχέδιο, τη μορφή των κτιρίων και τους τρόπους χρήσης της αστικής γης και των κτιρίων». Ο συγγραφέας αναγνωρίζει το μεγάλο εύρος αυτής της επιστήμης και τις εγγενείς αδυναμίες της να προσφέρει αποτελέσματα αξιοποιήσιμα για την κατανόηση του αστικού φαινομένου.²⁰

Η Αστική Μορφολογία αντιδιαστέλλεται από τις έννοιες της ‘αστικής μορφής’, της ‘αστικής λειτουργίας’, της ‘αστικής τυπολογίας’ και της ‘αστικής εικονογραφίας’. Για τον Γ. Πεπονή, ο όρος ‘μορφολογία’ αναφέρεται στις αρχές, που διέπουν την κατανόηση της μορφής, ενώ ο όρος ‘χωρική μορφολογία’ αναφέρεται στις αρχές, που διέπουν «την κατανόηση της μορφής ως συστήματος χωρικών σχέσεων». Η οργάνωση του χώρου θεωρείται μέρος της χωρικής μορφολογίας και δεν ταυτίζεται μ’ αυτήν. Σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη, ο όρος ‘χωρική μορφολογία’ αναφέρεται γενικά στον τρόπο, με τον οποίο οι αστικές οντότητες διατάσσονται στο χώρο, ενώ ο όρος ‘οργάνωση του χώρου’ αναφέρεται στον τρόπο, με τον οποίο ο χώρος τροποποιείται από την παρεμβολή των αστικών οντοτήτων, που εμπεριέχει. Αν επιστρέψουμε

στον ορισμό της ‘χωρικής μορφολογίας’, ως «το σύνολο των αρχών, που διέπουν την κατανόηση της μορφής, ως συστήματος χωρικών σχέσεων», στο βαθμό, που οι σχέσεις αυτές αφορούν στην από κοινού διάθεση των οντοτήτων στο χώρο, ή στη σύνδεση διαφοροποιημένων θέσεων στο χώρο, μπορούμε να τις ονομάσουμε ‘συντακτικές’.

Ειδικότερα, η Αστική Μορφολογία αντιδιαστέλλεται από την Αστική Τυπολογία (Urban Typology). Σύμφωνα με τη θεωρία Space Syntax Analysis, η πρώτη ορίζεται ως «ένα επιχειρησιακό εργαλείο για τη χωρική ανάλυση αστικών διατάξεων» και η δεύτερη ως η «συσσωρευμένη γνώση αστικών τύπων». Οι αστικοί τύποι ποικίλλουν και το ζήτημα της περιγραφής της συνολικής μορφολογικής δομής ανάγεται σε ζήτημα της περιγραφής του πλαισίου των αστικών τύπων (urban context).

Εάν δεχθούμε πως ο χώρος, με όλες τις ιδιαιτερότητές του σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει την περιορισμένη γνώση που έχουμε γι’ αυτόν, τότε η αστική μορφολογία υπερέχει της αστικής τυπολογίας και γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών αστικών τυπολογιών. Η Αστική Μορφολογία ασχολείται με τις «δομικές ιδιότητες του συνολικού δημοσίου αστικού χώρου και προτείνει ένα συσχετιστικό τρόπο (relational pattern) ανάλυσης και κατανόησής του, που δεν είναι κατευθείαν ορατός στο σύνολό του».²¹ Όπως υποστηρίζεται παρακάτω, η ‘βαθιά δομή’ του αστικού χώρου μπορεί να αναλυθεί αντικειμενικά μέσω της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης, η οποία επιτρέπει την κατά το δυνατόν αντικειμενική α) ανάλυση της συνολικής χωρικής δομής μιας χωρικής διάταξης και β) σύγκριση μεταξύ διαφορετικών στο χώρο και το χρόνο αστικών διατάξεων (urban configurations), στη βάση εξειδικευμένων και ποιοτικών ιδιοτήτων του δημοσίου χώρου, όπως π.χ., είναι οι έννοιες της ‘κεντρικότητας’ και της ‘αστικότητας’.²²

Η θεωρία της Χωρικής Σύνταξης γεννήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου από την ανάγκη ύπαρξης μιας θεωρίας γενικών αρχών οργάνωσης των χωρικών διατάξεων.²³ Μια τέτοια θεωρία, πρέπει να ξεκινά από τη διαπίστωση, πως η αστική μορφή είναι στενά συνυφασμένη με τη δομή της ίδιας της χωρικής διάταξης, εάν ως ‘χωρική δομή’ ορισθεί «ένα σύνολο περιορισμών σε μια τυχαία διαδικασία χωρικής συγκρότησης». Έννοια - κλειδί για τη μεθοδολογική προσέγγιση μιας χωρικής διάταξης είναι η έννοια της Αστικής Μορφολογίας, όπως έχει ορισθεί στα πλαίσια της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης: *Αστική Μορφολογία είναι ένα σύνολο αφηρημένων σχέσεων τοπολογικής μάλλον, παρά γεωμετρικής διάταξης, που είναι συστηματικές, αν και όχι δεδομένες, και που επιτρέπουν στον αστικό χώρο να είναι αναγνωρίσιμος ως ένα συνολικό χωρικό σύστημα* (Hillier *et al*, 1987a, 1987b).²⁴

Η ανίχνευση των συνολικών ιδιοτήτων ενός πλέγματος δημοσίων χώρων στοχεύει στον προσδιορισμό της ‘βαθιάς δομής’ (deep structure) του συστήματος των ενδογενών σχέσεων,

δηλαδή, μεταξύ των στοιχείων του, ως προς μια ή περισσότερες χωρικές μεταβλητές, όπως αυτές ορίζονται από τη θεωρία της χωρικής σύνταξης (the laws of the object *per se*). Η αναζήτηση της 'βαθιάς δομής' είναι το μεθοδολογικό εργαλείο για την αποσαφήνιση των χωρικών ιδιοτήτων της συνολικής χωρικής διάταξης, καθώς και για την ανεύρεση των σχέσεων μεταξύ των διαφοροποιημένων τοπικών χωρικών διατάξεων και του τρόπου ένταξής τους στη συνολική διάταξη. Με πιο εξειδικευμένους όρους, είναι η έννοια, που επιχειρησιακά απαντά στο ερώτημα του «πώς το συνολικό χωρικό σύστημα είναι συγκροτημένο από τα μέρη του με όρους *κεντρικότητας* (centrality) και *διαφοροποίησης* (differentiation)». Βασική υπόθεση της προσέγγισης αυτής αποτελεί η παραδοχή, πως το 'πλαίσιο' ή ο 'φορέας' (context) έχουν σαφή όρια και μια εσωτερική δομή.

Σημαντικό πλεονέκτημα, που προκύπτει από τη δυνατότητα ενασχόλησης με τη συνολική δομή του δημόσιου ανοικτού χώρου, είναι η δυνατότητα απεμπλοκής από τις θεωρίες του τοπικισμού, που υπαινίσσονται σαφή όρια μεταξύ κοινωνικών ομάδων και ισχυρές ιεραρχίες, που αντανακλώνται στο χώρο - αυτό που οι Hillier *et al* αποκαλούν 'πρότυπο αντιστοιχίας' (correspondence model) μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών και που αποδεικνύεται, πως είναι το εκάστοτε προϊόν ενός έντονα και «εκ των άνω» προγραμματισμένου αστικού χώρου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωνικο-χωρικής οργάνωσης, που ακολουθούν τις αρχές του 'πρότυπου αντιστοιχίας' είναι οι προτάσεις των μοντέρνων πολεοδόμων για τις αυτάρκειες περιοχές εργατικών κατοικιών στα περίχωρα των ευρωπαϊκών πόλεων. Αντίθετα, το 'πρότυπο αν-αντιστοιχίας' μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (non-correspondence model) περιλαμβάνει τις 'διαχωρικές' σχέσεις ενός συστήματος, που «τέμνουν τα τοπικά δίκτυα άμεσων κοινωνικών επαφών στο δημόσιο χώρο και δημιουργούν και σταθεροποιούν διαρκείς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, που χωρικά μένουν σε εντελώς διαφορετικά μέρη και που σπάνια συναντώνται στην καθημερινή τους ζωή» (Hillier and Hanson, 1987: 270).²⁵ Παραδείγματα πόλεων, δομημένων στις αρχές της αναντιστοιχίας, είναι οι ιστορικοί πυρήνες των ευρωπαϊκών πόλεων με το οργανικό σχέδιο χαράξεων και τις μικρές πλατείες - τόπους συνάντησης και συναλλαγής κατοίκων και επισκεπτών.²⁶ Επομένως, από τα κύρια πλεονεκτήματα της θεωρίας Space Syntax είναι, ότι συσχετίζει μέσω ενός 'πρότυπου αναντιστοιχίας' την κοινωνική οργάνωση με τη συνολική χωρική δομή, χωρίς η πρώτη να χάνει ούτε την τοπική της ταυτότητα, ούτε τη συνολική της σχετικότητα. Μ' αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναλύσουμε στη συγχρονία και ταυτόχρονα στην ολότητά της τη φυσική δομή μιας οσοδήποτε μεγάλης χωρικής διάταξης, πριν από τη διαχρονική και συγκριτική προσέγγισή της με άλλες χωρικές διατάξεις.

Δύο ακόμη πλεονεκτήματα της θεωρίας και μεθοδολογίας της Χωρικής Σύνταξης: Πρώτον, πέρα από την περιγραφή, κάνει εφικτό τον συσχετισμό και την συγκριτική ανάλυση διαφορετικών χωρικών διατάξεων στη βάση, όχι κάποιων δύσκαμπτων γεωμετρικών ομοιοτήτων ή διαφορών, αλλά της «βαθιάς δομής» τους και των χωρικών μεταβλητών, που την συνοδεύουν (π.χ., κεντρικότητα), δηλαδή της τοπολογικής και όχι τυπολογικής οργάνωσής τους. Διευκρινίζεται, πως τυπολογική διάταξη, είναι η διάταξη, η οποία στηρίζεται στην περιγραφική σχέση μεταξύ χώρων μιας και της αυτής χωρικής διάταξης, ενώ η τοπολογική διάταξη αναφέρεται στις βαθύτερες (μαθηματικές και λογικές) σχέσεις, που υφίστανται μεταξύ των χώρων μιας και της αυτής διάταξης. Στη δεύτερη περίπτωση και μόνο παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης πολύπλοκων χωρικών διατάξεων, τις οποίες μια μεθοδολογία με συμβατικές έννοιες και μέσα, όπως η αστική τυπολογία, αδυνατεί και πρακτικά να προσεγγίσει.²⁷ Η ίδια μεθοδολογία προσφέρει ένα λογικό τρόπο προσέγγισης του αστικού σχεδιασμού από «πάνω προς τα κάτω», έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από «κάτω προς τα πάνω». Εν ολίγοις, αποτελεί έναν κατά το δυνατόν αντικειμενικό τρόπο, για να αντιμετωπισθούν τα αρχαιότερα των προβλημάτων του αστικού σχεδιασμού, που είναι η ένταξη του 'μέρους' στο 'όλον' και του 'καινούργιου' στο 'ήδη υπάρχον'.

Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθούν κάποιες βασικές έννοιες: Ο δημόσιος αστικός χώρος θεωρείται ως ένα δημιούργημα του ανθρώπου (artifact), που διαθέτει μια δομή (structure). Η δομή διαφέρει από την οργάνωση στο ότι στη δεύτερη, γίνεται αναφορά σε μια συγκεκριμένη, συνήθως γεωμετρική έννοια, ενώ η πρώτη είναι δύσκολο να περιγραφεί άμεσα. Ένα σχήμα έχει ισχυρή οργάνωση, όταν αποτελείται από στοιχεία, που επαναλαμβάνονται και οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων είναι προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες. Ερευνητές, όπως ο Γ. Πεπονής ορίζουν την οργάνωση του χώρου «ως δομή, η οποία περιορίζει την απειρία των δυνατών κινήσεων και τη διαφοροποίηση των θέσεων». Όταν μελετάμε την οργάνωση του χώρου, μας απασχολούν οι διαδοχικές συνδέσεις πρόσβασης και θέασης μεταξύ των χώρων και η συγκρότηση σχέσεων διαφοροποίησης, ενσωμάτωσης, απομάκρυνσης ή επικέντρωσης (Γ. Πεπονής, 1997: 186).

Ένα σχήμα οργανωμένο γίνεται *συγχρονικά* αντιληπτό, ενώ ένα σχήμα δομημένο γίνεται αντιληπτό *ασύγχρονα* ή *διαχρονικά* και με την εμπειρική προσέγγιση. Αν πρόκειται για την πόλη ή κάποια αστικά μέρη της, στο βαθμό που δεν υπάρχουν ομοιότητες, ο μόνος τρόπος για να την (τα) γνωρίσει κανείς, είναι να την (τα) επισκεφθεί και να τη (τα) βιώσει. Το υποδάμειο πολεοδομικό σύστημα έχει υψηλή οργάνωση και φτωχή δομή. Τα ιστορικά κέντρα των πόλεων μας έχουν στην πλειονότητά τους ισχυρή δομή και φτωχή οργάνωση.

Ο δημόσιος αστικός χώρος είναι ο χώρος της κίνησης και της συνάντησης των ανθρώπων. Τα μέρη της πόλης, οι συνοικίες της, διατρέχονται από εσωτερική κίνηση, διαχέουν κίνηση προς τα άλλα μέρη και δέχονται κίνηση από άλλα μέρη της πόλης. Αυτή η σχέση μεταξύ της τοπικής και της γενικής ή συνολικής κίνησης, υποστηρίζει τις κοινωνικές επαφές και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα των χρήσεων γης. Ο συνολικός προσανατολισμός της κίνησης ενισχύει την άποψη, πως οι επιμέρους περιοχές δεν διακρίνονται από κάποια περιχαράκωση, αλλά μάλλον από τον ιδιαίτερο τρόπο, που εντάσσονται στο σύνολο του πλέγματος των δημοσίων χώρων της πόλης. Η σχέση της τοπικής προς τη συνολική οργάνωση είναι μεν ζήτημα κρίσιμο για την αστική χωρική ανάλυση, αλλά πρέπει να εξετασθεί από το συνολικό προς το τοπικό, καθώς οι πόλεις λειτουργούν ως εσωτερικά διαφοροποιημένα σύνολα και όχι ως αθροίσματα περικλειστων μονάδων.²⁸

Με τον δημόσιο χώρο και την κίνηση σ' αυτόν ασχολείται και η επιστήμη της κυκλοφοριολογίας. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου της Χωρικής Σύνταξης έναντι αυτής είναι η συνολική προσέγγιση των κινήσεων στο δημόσιο χώρο (πεζοί και οχήματα), ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός δημοσίων χώρων, που μπορεί συνδυασμένα να χειρισθεί, η δυνατότητα χαρτογράφησης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, και ως εκ τούτου η δυνατότητα εξαγωγής συγκριτικών, ποσοτικών, αλλά κυρίως ποιοτικών, συμπερασμάτων σε ένα σύνολο δείγματος αστικών διατάξεων.

Για τον Λαγόπουλο, η θεωρία Space Syntax Analysis αντί να εισηγείται μια «κοινωνική θεωρία του χώρου», εισηγείται μια «χωρική θεωρία της κοινωνίας». Παρουσιάζει ασταθή έδραση επί των κοινωνιολογικών θεωριών - π.χ., επιλεκτική αναφορά όρων, που αναφέρονται στο μαρξισμό, όπως ο όρος 'υπερδομή', και στην κοινωνιολογική προσέγγιση του Durkheim περί 'οργανικής' και 'μηχανικής' κοινωνικής αλληλεγγύης (organic and mechanical solidarities). Μειονεκτήματα θεωρούνται, επίσης, η αναφορά στον δι-διάστατο αντί του τρισδιάστατου χώρου και η έλλειψη ενός σαφώς προσδιορισμένου θεωρητικού υποβάθρου, από το οποίο πηγάζουν οι τεχνικές της ανάλυσης του δι-διάστατου χώρου. Κατά τον ίδιο, οι Hillier και Hanson επηρεάζονται από τη θεωρητική πλευρά του δομισμού, όπως τον διατύπωσε ο Lévi - Strauss, καθώς ασπάζονται τον δυϊσμό μεταξύ πνεύματος και αντικειμενικής πραγματικότητας. Ο Λαγόπουλος δεν δέχεται πως οι Hillier και Hanson προώθησαν τη σκέψη πέρα από τον μαρξισμό σε ένα νέο φιλοσοφικό παράδειγμα του «αφηρημένου υλισμού» και κατατάσσει την θεωρία τους στη χωρική αιτιοκρατία και τη γενική σχολή της μεταμοντέρνας σκέψης (Λαγόπουλος, 1988: 482-489).²⁹

Η αιτιοκρατική σχέση μεταξύ κοινωνικών και χωρικών δομών έχει επανειλημμένα αμφισβητηθεί στο απώτερο και κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν, καθ' όσον η σχέση κοινωνίας/

χώρου θεωρείται σχέση μερικής αντιστοιχίας, δηλαδή μια συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση μπορεί να παράγει περισσότερες της μιας χωρικές διατάξεις, όπως και μια συγκεκριμένη χωρική διάταξη μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες της μιας μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Είναι, επομένως, συνεπέστερο επιστημολογικά, να εστιάζεται κανείς στο ένα ή στο άλλο πεδίο, θεωρώντας τη σχέση κοινωνία - χώρος ως σχέση πλαισίου για την ανάλυση ενός εξειδικευμένου θέματος και όχι σχέση με ισοδύναμη και αμφίδρομη αντιστοιχία.³⁰ Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι μεγάλες σε μέγεθος και ο δυτικός πολιτισμός τις θέλει ανοικτές. Η ανάλυση του δημόσιου χώρου, κατά τρόπο, που να μπορούν να αποκαλυφθούν με συστηματικότητα - και, επομένως με επιστημονική επάρκεια- τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, αυτά που αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη αιχμή ρήξης των μετα-νεωτερικών θεωριών με τις νεωτερικές θεωρίες αστικού σχεδιασμού, δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από τις κυρίως κοινωνιολογικές θεωρίες, ούτε από τις κυρίως χωρικές, αλλά ούτε και από τις γενικές θεωρίες γένεσης, εξέλιξης και ανάλυσης του αστικού φαινομένου, όπως π.χ., είναι η μαρξιστική θεωρία.³¹

Η παρούσα έρευνα, στο βαθμό που αναγορεύει τον ανοικτό, δημόσιο χώρο, μαζί με τον πολιτισμό, ως τις δύο βασικές κατηγορίες ανάλυσης, εστιάζεται σαφώς στον φυσικό, αστικό χώρο και ενημερώνεται από τον κοινωνικό, στο βαθμό, που ο τελευταίος επηρεάζει και ερμηνεύει την εκάστοτε χωρική δομή, με κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της κοινωνικής συνιστώσας τον (αστικό) πολιτισμό στο 'α-χωρικό' του σκέλος και ειδικότερα στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Υπ' αυτή την έννοια και μόνον γίνεται χρήση της θεωρίας της Space Syntax Analysis, ενώ αποφεύγεται η επαγωγική εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και πολύ περισσότερο, η αναζήτηση και διατύπωση κοινωνικών προτύπων μέσω της χωρικής (συντακτικής) ανάλυσης.

Σ' αυτό το πλαίσιο και σε ό,τι αφορά στο (φυσικό) χωρικό σκέλος, ο προτεινόμενος τρόπος άρθρωσης του 'μέρους' στο 'όλον' είναι η αναζήτηση των δομικών ιδιοτήτων της χωρικής διάταξης στο σύνολό της, ως ενός συνεχούς πλέγματος δημοσίων χώρων. Προϋπόθεση για την προσέγγιση αυτή, αποτελεί η παραδοχή, πως ο δημόσιος χώρος μπορεί να αναλυθεί ως μια *αστική διάταξη (urban configuration)*,³² ως ένα σύνολο σχέσεων, που λαμβάνουν υπ' όψη τους άλλες σχέσεις, δηλαδή ως «ένα σύνολο σχέσεων, μεταξύ χωρικών στοιχείων αλληλο-συσχετισμένων με μια κάποιου είδους χωρική δομή ή λογική» (Hillier 1996: 94).³³

Εάν η γενική περιγραφή της κοινωνικής συγκρότησης αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας μιας χωρικής διάταξης, η ανάλυση αυτού καθ' εαυτού του πλέγματος των δημοσίων χώρων χρειάζεται την αναφορά στον τρόπο χρήσης του από τις δύο βασικές κατηγορίες χρηστών, που διαφοροποιούνται ανάλογα με την γνώση τους για τον χώρο: των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης ή του οικισμού. Η διάκριση αυτή στηρίζεται

στην παραδοχή, πως οι μεν κάτοικοι έχουν καλή γνώση του δημοσίου χώρου και οι κινήσεις τους καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό απ' αυτή τη γνώση, οι δε επισκέπτες, λόγω της περιορισμένης γνώσης τους, κινούνται με γνώμονα τα ευκολότερα προσπελάσιμα και αμεσότερα καταληπτά μέρη του. Επομένως, ο τρόπος χρήσης κάθε θέσης του πλέγματος των δημοσίων χώρων, εξαρτάται από κάποιες προϋπάρχουσες ιδιότητές του, οι οποίες έχουν ήδη εμπεδωθεί στη συνολική χωρική δομή του.³⁴

7.3.4. *Εξι έννοιες χρήσιμες για τη συντακτική ανάλυση πλεγμάτων δημοσίων χώρων*

Στην ενότητα αυτή πραγματεύομαι εκείνες τις έννοιες της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης, τις οποίες θεωρώ χρήσιμες για τη διαδικασία ανάλυσης, που θα ακολουθήσει. Η βιβλιογραφική επισκόπηση των εννοιών της 'αστικότητας', της 'καταληπτότητας' και της 'χωρικής ταυτότητας', που επιχειρήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, διαχωρίστηκε από το παρόν, διότι, πρώτον η βιβλιογραφική επισκόπηση έπρεπε να προηγηθεί της αναλυτικής προσέγγισης των εννοιών, και δεύτερον διότι δεν ήταν εξαρχής γνωστή η μέθοδος ανάλυσης, ιδιαίτερα της έννοιας της αστικής ταυτότητας, η οποία εμπειρικά προέκυψε από τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και συστηματοποιήθηκε εδώ με την επέκταση της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης. Οι έννοιες της 'παραμόρφωσης του καννάβου', της 'αξονικότητας', της 'κυρτότητας' και του 'βάθους',³⁵ που ορίζονται στο οικείο Παράρτημα, είναι έννοιες *θεμελιώδεις* της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης.³⁶ Τις έννοιες 'συνολική ένταξη' ή 'ενσωμάτωση' ή 'ολοκλήρωση', 'συνδετότητα' και 'τοπική ενσωμάτωση', 'ολοκλήρωση' ή 'ένταξη', οι οποίες προέρχονται από τις θεμελιώδεις έννοιες, τις ονομάζω *πρωτογενείς*. *Δευτερογενείς* ονομάζω τις έννοιες της 'αστικότητας' και της 'καταληπτότητας', οι οποίες προέρχονται από τις πρωτογενείς έννοιες με τρόπο, που προσδιορίζω παρακάτω. Την έννοια της χωρικής (συντακτικής) ταυτότητας την ονομάζω *τριτογενή*, ως προερχόμενη από τις δύο δευτερογενείς έννοιες, την αστικότητα και την καταληπτότητα. Η προσέγγιση αυτή είναι πρωτότυπη και αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία της έρευνας.

7.3.4.1. *Αξονικότητα* (Axiality) είναι, σύμφωνα με την Space Syntax Theory, το μέσο σύνδεσης του 'τοπικού' με το 'συνολικό' και συμπίεσης των χωρικών κλιμάκων- η αίσθηση του να είναι κανείς σε ένα τοπικά προσδιορισμένο μέρος και μέρος ενός πολύ ευρύτερου χωρικού συστήματος ταυτόχρονα και με τα ίδια μέσα. Είναι το σύνολο των μακρύτερων δυνατών γραμμών, που μπορούν να τραβηχτούν μεταξύ των δύο όψεων των κτιρίων κατά μήκος των δρόμων και άλλων δημόσιων χώρων, με ανεμπόδιστη θέα και προσπελασιμότητα. *Αξονικός χάρτης* (*Axial map*) είναι ο χάρτης, που περιλαμβάνει αυτές τις γραμμές. Κάθε γραμμή, οσοδήποτε μεγάλη, αποτελεί ένα αξονικό βήμα. Η αξονικότητα είναι αντικειμενική ιδιότητα, διότι οποιοδήποτε άτομο, εκτελώντας την αποσύνθεση του πλέγματος των δημοσίων χώρων, θα

έπρεπε να φθάσει στον ίδιο αριθμό αξονικών γραμμών. Αναφέρεται στη συνολική οργάνωση του συστήματος, σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο (context) ή, αλλιώς, σε σχέση με την κίνηση 'προς' και 'διαμέσου'. Εάν υπερέχει η σχέση της αξονικότητας με τα δημόσια κτίρια, τότε δημιουργείται ένα αστικό περιβάλλον, όπου τονίζεται ο ρόλος της εξουσίας στην πόλη. Εάν υπερισχύει η σχέση με τα ιδιωτικά κτίρια, τότε υπερισχύουν οι εικόνες του τυπικού αστικού τοπίου. Με τους όρους της Space Syntax Theory, η αξονικότητα μπορεί να διακρίνεται σε 'επιχειρησιακή' ή 'τυπική' και 'συμβολική' αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση υπερισχύουν οι απαιτήσεις της «κοινωνικής παραγωγής», ενώ στη δεύτερη οι απαιτήσεις της «κοινωνικής αναπαραγωγής». Η δεύτερη περίπτωση συναντάται, π.χ., στις διοικητικές πρωτεύουσες των κρατών, ενώ η πρώτη σε περιφερειακές πόλεις.³⁷

7.3.4.2. Συζυγής προς την αξονικότητα εμφανίζεται η *κυρτότητα* (convexity), η επιφάνεια κυρτού σχήματος, που δημιουργείται από το σύνολο των σημείων του δημοσίου χώρου, όταν καμιά γραμμή, που ενώνει δύο τυχαία σημεία, δεν περνά έξω από την επιφάνεια, όπου ανήκουν αυτά τα σημεία. Η κυρτότητα αναφέρεται στις τοπικές ιδιότητες ενός χωρικού συστήματος ή μιας χωρικής διάταξης, καθώς αναφέρεται σε κάθε σημείο, που είναι ορατό και άμεσα προσπελάσιμο από κάθε άλλο σημείο. Η κυρτότητα σχετίζεται περισσότερο με την συμ-παρουσία των άλλων στον ίδιο χώρο, κυρίως των κατοίκων, ή αυτών, που είναι ήδη στατικά παρόντες, ενώ η αξονικότητα σχετίζεται με τους τρόπους κίνησης στο σύστημα και κατ' επέκταση, με την παρουσία των ξένων ή επισκεπτών στο δημόσιο χώρο.

7.3.4.3. Η (Συνολική) *Ενσωμάτωση* ή *ένταξη* ή *ολοκλήρωση* ή *κεντρικότητα* (Global Integration, Rad=n) αναφέρεται στη συντακτική δομή του συστήματος ως συνόλου, σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο (context, n) και ειδικότερα στον τρόπο, που το σύστημα οργανώνεται με όρους αξονικών βημάτων: λίγα βήματα από την πιο ενσωματωμένη ή ενταγμένη περιοχή, σημαίνουν χώρους ενσωματωμένους (χρώμα κόκκινο στα διαγράμματα), ενώ πολλά βήματα σημαίνουν χώρους απομονωμένους (χρώμα μπλε στα διαγράμματα). Ενδιάμεσα υπάρχουν όλοι οι χώροι με μέτρια ένταξη στο σύστημα (χρώμα πορτοκαλοπράσινο και πράσινο στα διαγράμματα). Οι γραμμές με κόκκινο χρώμα είναι το σύνολο των πιο συνδεδεμένων στο χωρικό σύστημα γραμμών, με ένα ποσοστό επί του συνόλου, που εξαρτάται από το μέγεθος της χωρικής διάταξης. Η ιδιότητα αυτή αναφέρεται σε διάταξη ή χωρικό σύστημα με δυνητικά άπειρες αξονικές γραμμές. Στηρίζεται στην *κεντρικότητα* (centrality) και τη *διαφοροποίηση* (differentiation). Η πρώτη υπαινίσσεται διαχωρικές 'ετικέτες' (transpatial labels), ενώ η δεύτερη χωρικές (spatial labels). Συνύπαρξη κεντρικότητας και διαφοροποίησης υπαινίσσεται μια συμπεριφορά βασισμένη στην *ποικιλότητα* (diversity), τη δυνατότητα κίνησης κατοίκων και προβλέψιμης συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών στο δημόσιο χώρο.³⁸ Απουσία ποικιλότητας,

σημαίνει πραγματοποίηση ετεροτοπιών (heterotopias),³⁹ περιεκτικότητα δηλαδή διαφοροποιημένων χώρων (containment of differences).

Η κεντρικότητα αντιδιαστέλλεται από την *εσωτερικότητα*. Η αίσθηση της εσωτερικότητας συνδέεται με το πέρασμα ενός ορίου και την είσοδο σε μια άλλη γεωγραφική περιοχή. Η διαφοροποίηση ή ο διαχωρισμός αφορούν στα μέρη του αστικού πλέγματος εκτός πυρήνα ενσωμάτωσης ή μέρη, που παρεμβάλλονται στον πυρήνα και αναφέρονται σε περιοχές με διακριτό βάθος απ' αυτόν. Ο *πυρήνας ενσωμάτωσης* ή *ολοκλήρωσης* περιλαμβάνει το 10% ή 5% περίπου του συνόλου των γραμμικών χώρων, που είναι πιο άμεσα προσπελάσιμοι απ' όλους τους άλλους χώρους, του ποσοστού εξαρτώμενου από το μέγεθος της χωρικής διάταξης.⁴⁰ Συναντώνται πυρήνες σε *επικάλυψη, κεντροποιημένοι, περιφερειακοί, διεισδυτικοί, γραμμικοί* κλπ., *διάχυτοι* είτε *συγκεντρωμένοι*. Η χωρική σχέση του πυρήνα με το σύνολο της χωρικής διάταξης εξαρτάται από τη «χωρική διαπλοκή» των αστικών τυπολογιών, οι οποίες την συναπαρτίζουν. Η διαπλοκή αυτή έχει την αφετηρία της στη διαφοροποίηση μεταξύ του 'ορθογωνικού' και του 'παραμορφωμένου' καννάβου.⁴¹

7.3.4.4. *Συνάντηση κατοίκων και επισκεπτών ή Αστικότητα (Movement Interface, $MI=Rn \cap R3$, ή Urbanity)*: Είναι η συσχέτιση της συνολικής (ή γενικής), προς την τοπική ενσωμάτωση ή ολοκλήρωση.⁴² Το λογικό μέρος αυτής της έννοιας προέκυψε από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, που προηγήθηκε. Εδώ προτείνεται ως δευτερογενής συντακτική ιδιότητα, προερχόμενη από δύο πρωτογενείς, μέσα από τη μαθηματική δομή της τομής. Εάν καλά τοπικά ενταγμένες γραμμές, είναι επίσης και καλά συνολικά ενσωματωμένες, δηλαδή καλά ενταγμένες στο συνολικό χωρικό σύστημα, τότε η σχέση είναι ισχυρή και το σύστημα διαθέτει αστικότητα. Αντίθετα, εάν καλά ενταγμένες τοπικά γραμμές, δεν είναι επίσης καλά ενσωματωμένες συνολικά, η σχέση είναι αδύνατη και το σύστημα δεν διαθέτει αστικότητα. Η αστικότητα συναρτάται με τη λογική της 'ρηχής' αξονικότητας του συστήματος, δηλαδή τη λογική των λίγων αξονικών βημάτων μεταξύ σημαντικών θέσεων, όπως π.χ., πλατείες ή άλλες διαπλατύνσεις, με τον τρόπο δηλαδή της αλληλοσυσχέτισης της αξονικότητας και της κυρτότητας του συστήματος.

Με όρους χωρικής σύνταξης, η αστικότητα ανευρίσκεται στα μέρη του πλέγματος των δημοσίων χώρων, που διαθέτουν ταυτόχρονα υψηλή γενική και τοπική ένταξη ή ολοκλήρωση, δηλ. στο πλέγμα των δημοσίων χώρων, που προκύπτει από τις συμπτώσεις των πλεγμάτων συνολικής και τοπικής ενσωμάτωσης ή ένταξης ($R=n/R=3$). Το πλέγμα αυτό προσανατολίζεται προς το συνολικό, παρά προς το τοπικό επίπεδο και αφορά στον δημόσιο χώρο, που επενδύεται στη συνάντηση μεταξύ κατοίκων και ξένων, παρά μεταξύ των κατοίκων. Κατ' αυτή την έννοια, η αστικότητα φαίνεται να ορίζεται αντιθετικά ως προς την 'τοπικότητα' (localism) και το 'περίκλειστο' (enclosure). Ως *urbanism* αναζητά τη σύζευξη μεταξύ της ένταξης ή ολοκλήρωσης

του αστικού χώρου και των εκάστοτε νέων κοινωνικών δεσμών. Συνδέεται με την *οιονεί κοινότητα* (*virtual community*), που είναι πέρα και πάνω από την επαφή, την επικοινωνία ή τις ανταλλαγές μεταξύ των ανθρώπων και πέρα και πάνω από σκοπιμότητα ή προγραμματισμό. Το πλέγμα, που προέρχεται από τις συμπτώσεις των πυρήνων συνολικής και τοπικής ένταξης ή ολοκλήρωσης, μπορεί να αποκαλείται 'πυρήνας αστικότητας'.

7.3.4.5. *Καταληπτότητα ή σαφήνεια* (*Intelligibility, I = Rn ∩ Con*) είναι η μαθηματική τομή της γενικής ενσωμάτωσης ή ολοκλήρωσης μιας χωρικής διάταξης, προς την συνδετότητα⁴³ της ίδιας χωρικής διάταξης. Δηλώνει τη δυνατότητα, αυτό το σύστημα να είναι καταληπτό στο σύνολό του, με βάση το άμεσα αντιληπτό πλέγμα των δημοσίων χώρων του. Είναι ο βαθμός κατά τον οποίο, οτιδήποτε είναι ορατό και εγγράφεται ως εμπειρία σε τοπική κλίμακα, επιτρέπει στο σύστημα να γίνει κατανοητό στη μεγάλη του κλίμακα χωρίς συνειδητή προσπάθεια. Όπως η αστικότητα, έτσι και η καταληπτότητα, είναι δευτερογενής ιδιότητα του αστικού χώρου.⁴⁴ Η καταληπτότητα είναι η δευτερογενής έννοια, που συνδέει τη δισ-διάσταση χωρική σύνταξη με την τρίτη διάσταση μιας χωρικής διάταξης. Όσα αναφέρθηκαν για τον προσδιορισμό του πυρήνα αστικότητας, ισχύουν κα' αναλογία και για τον πυρήνα καταληπτότητας.

7.3.4.6. *Χωρική (συντακτική) Ταυτότητα* [(*syntactic*) *Identity, ID = MI ∩ I*] : Αντιπροσωπεύει ένα πλέγμα χώρων, που διαθέτουν ταυτόχρονα υψηλή αστικότητα και υψηλή καταληπτότητα και προκύπτει από την μαθηματική τομή των δύο πλεγμάτων ή καλλίτερα των δύο πυρήνων. Προτείνεται ως τριτογενής συντακτική ιδιότητα του δημοσίου χώρου, παράγωγη των προηγούμενων δύο εννοιών. Η λογική συσχέτισή της με τις δύο άλλες συντακτικές έννοιες προτείνεται για πρώτη φορά στην παρούσα έρευνα, με βάση την κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση, που προηγήθηκε και την προτεινόμενη επέκταση της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης.⁴⁵ Η συσχέτιση του πλέγματος της (συντακτικής) ταυτότητας με τις Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. μπορεί να αναλυθεί στη βάση της συντακτικής 'απόστασης' αυτών των παρεμβάσεων από το πλέγμα, ή ακριβέστερα από τον πυρήνα της χωρικής (συντακτικής) ταυτότητας, δηλαδή του αριθμού των ελάχιστων αξονικών βημάτων, που απαιτούνται, για τη μετάβαση από μια Εγκατάσταση Πολιτισμού σε κλάδο του πυρήνα της (συντακτικής) ταυτότητας. Σ' αυτό το πλαίσιο, μπορεί να προσδιορισθεί μια «Περιοχή Επιρροής», η οποία αποτελείται από το σύνολο των δημοσίων χώρων, που απέχουν έως και τρία αξονικά βήματα από μια Ε. Π. Συντακτική απόσταση πάνω από τρία αξονικά βήματα σημαίνει, πως η σχέση μεταξύ της εγκατάστασης και του πυρήνα είναι αδιάφορη (Διάγρ. 7.2).

7.4. Κριτήρια συσχετισμένης πολεοδομικής και συντακτικής ανάλυσης

Τόσο αυτή καθ' εαυτή η συντακτική ανάλυση, όσο και η συσχέτισή της με πολεοδομικά στοιχεία για κάθε πόλη – Π.Π.Ε. και για το σύνολο του δείγματος, επιχειρούνται στη βάση δεσμών κριτηρίων. Η συντακτική 'μονογραφική' ανάλυση περιλαμβάνει τα κριτήρια: Κύρια Χωρικά Χαρακτηριστικά (συνεκτικότητα, διάχυση, συνδέσεις με ευρύτερη περιοχή, μορφολογικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις, θέση μέγιστης τιμής πυρήνα, διαγράμματα), Λειτουργικά / Προγραμματικά (κέντρο πόλης, τοπικά / ειδικά κέντρα, περιοχές προγραμμάτων αναβάθμισης), Αστική Τυπολογία (σχέδια οργανικά, εκλεκτικιστικά, νεωτερικά, μετα-νεωτερικά), Αρχιτεκτονικά / Τεχνικά / Τεχνητά όρια ή στοιχεία (δημόσιοι χώροι με επεξεργασία, ιστορικά κέντρα / ίχνη, κτήρια / κτηριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, 'τοπόσημα', φυσικά όρια ή στοιχεία), Αστικό Τοπίο (τυπικό αστικό τοπίο, συμβολικό αστικό τοπίο, ήπιο συμβολικό αστικό τοπίο).

Η συσχέτιση της συντακτικής ανάλυσης με το Σύνολο των Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: Γειτνίαση, συντακτική απόσταση Ε. & Δ. Π. από κλάδους του πυρήνα, τυπολογική εξειδίκευση εντός / εκτός πυρήνα, σχέση με αστικές τυπολογίες, σχέση με κέντρο πόλης, με τοπικά και ειδικά κέντρα, με δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία, με αστικό τοπίο.

Η συσχέτιση της συντακτικής ανάλυσης με τις Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: Παρεμβάσεις μητροπολιτικής κλίμακας, μείζονες αστικές παρεμβάσεις, ειδικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών στοιχείων ή /και συνόλων (+ μνημεία), τυπολογική εξειδίκευση εντός ορίων πυρήνα, σχέση με αστική τυπολογία, με ανοικτούς δημόσιους χώρους, με κέντρα πόλης / τοπικά / ειδικά κέντρα, περιθώρια βελτίωσης της σχέσης, αστικό τοπίο.

7.5. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος των τεσσάρων (4) πόλεων – Π. Π. Ε.

Η επιλογή των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. από τον α' κύκλο του θεσμού και την αρχή του β' κύκλου (1985 - 1997) έγινε με την πεποίθηση, πως καθεμιά απ' αυτές τις πόλεις παρουσιάζει ενδιαφέροντα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τόσο κοινά και τυπικά, όσο και ιδιάζοντα:

α) Η Αθήνα (Π.Π.Ε. 1985) εκπροσωπεί την ιδέα και την έναρξη του θεσμού. Επιπρόσθετα, στο βαθμό που η Ελλάδα εκπροσωπεί στην Ευρώπη τον κλασικό πολιτισμό, η έναρξη του θεσμού από μια πόλη, που επανεισήγαγε υπό μορφή 'αντιδανείου' πολιτιστικού στοιχείου τον νεοκλασικισμό, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία της ευρωπαϊκής πόλης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ταυτόχρονα, η Αθήνα είναι και μια τυπική σύγχρονη μεγαλούπολη, με ιδιαίτερο τρόπο δημιουργίας της στα μέσα του 19^{ου} αιώνα και πολλά συσσωρευμένα προβλήματα

μέχρι σήμερα. Επομένως, η περίπτωση της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανίχνευση της σχέσης μεταξύ του θεσμού των Π.Π.Ε. και των σύγχρονων ιδεών για τον πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό στην Ευρώπη.

β) Η Γλασκόβη (Π.Π.Ε. 1990) και η Λισσαβόνα (Π.Π.Ε. 1994) επελέγησαν ως δύο ενδιαμέσες πόλεις του α΄ κύκλου, με ισόχρονη απόσταση από τα χρονικά άκρα του θεσμού (1985 & 1997). Οι δύο αυτές πόλεις έχουν να επιδείξουν, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., πολύ σημαντικό έργο στον τομέα του αστικού σχεδιασμού και των πολιτιστικών υποδομών. Αυτή η επιλογή μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία του θεσμού στο χρόνο, ή αλλιώς για τη διαχρονική εξέλιξή του, πάντοτε μέσα από τη συνδυασμένη οπτική της έρευνας, την ανάλυση, δηλαδή, της σχέσης μεταξύ του πολιτισμού, της φυσικής δομής και των αστικών υποδομών, γενικών και ειδικών. Άλλωστε, η Γλασκόβη αναδείχθηκε, κατά πολλούς, ως η πιο πετυχημένη, από πλευράς διοργάνωσης, Πολιτιστική Πρωτεύουσα του α΄ κύκλου και, επομένως, η ανάλυσή της δεν θα μπορούσε να μην ενδιαφέρει την έρευνα.

γ) Η Λισσαβόνα (Π.Π.Ε. 1994) παρουσίασε σημαντική πληρότητα ως προς τα διαθέσιμα στοιχεία και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης, όπως τα συνέλαβε η έρευνα, από την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, μέχρι τις εγκαταστάσεις πολιτισμού και τις αστικές παρεμβάσεις, ώστε να είναι ευχερής η επεξεργασία του διαθέσιμου υλικού. Η ίδια πόλη παρουσιάζει και ένα ενδιαφέρον ιδιάζον πολιτισμικό χαρακτηριστικό, καθώς αντιπροσωπεύει, ίσως κατά τον καλλίτερο τρόπο, το ατλαντικό πρόσωπο της Ευρώπης.

δ) Η Θεσσαλονίκη (Π.Π.Ε. 1997) ανοίγει τον δεύτερο κύκλο του θεσμού, παρουσιάζει μοναδικό ενδιαφέρον ως κέντρο της Βαλκανικής ενδοχώρας και διαθέτει ένα ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο, που διαπερνά ολόκληρο το σώμα της ευρωπαϊκής ιστορίας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Επέδειξε ιδιαίτερη σπουδή στην κατάστρωση ενός εκτεταμένου προγράμματος Α. & Α. Παρεμβάσεων, με αφορμή το χρίσμα της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ώστε η σχέση μεταξύ του θεσμού και της χωρικής δομής της πόλης να μπορεί να μελετηθεί εδώ καλλίτερα από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη πόλη – Π.Π.Ε.

Από την προκαταρκτική και στοχευμένη έρευνα, που έγινε για το σύνολο των πόλεων – Π.Π.Ε. του α΄ κύκλου, αποδείχθηκε, πως οι τέσσερις αυτές πόλεις έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση του θεσμού με τη χωρική, φυσική δομή της πόλης και τις υποδομές πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για την επιλογή τους. Η επιλογή αυτή δεν επιθυμεί να υποτιμήσει το έργο των υπολοίπων πόλεων – Π.Π.Ε., ιδιαίτερα της Κοπεγχάγης, καθώς η ανάλυση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη και γι' αυτό δεν μπορούσε να επεκταθεί πέραν των τεσσάρων πόλεων, οι οποίες είναι ήδη πολλές για τυπικό δείγμα.

7.6. Η οργάνωση της έρευνας

Η έρευνα είναι σύνθετη και αφορά στους εξής θεωρητικούς χειρισμούς για κάθε Π.Π.Ε.:

α) Στη συνοπτική περιγραφή της ιστορικής πολεοδομικής εξέλιξης της πόλης, β) στην περιγραφή της πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης κατά την περίοδο εφαρμογής του θεσμού, γ) στη γενική περιγραφή της γεωγραφικής κατανομής των χρήσεων γης, δ) στην καταγραφή και χωροθέτηση των προγραμμάτων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού, ε) στη λογική επεξεργασία της κεντρικής ιδέας για την υλοποίηση του θεσμού, στ) στην τυπολογία των Προγραμμάτων των Εκδηλώσεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., ζ) στην τυπολογία των Προγραμμάτων των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού (Συνολικών και Νέων), η) στην ανάλυση της γενικής, φυσικής δομής της πόλης πριν από τον θεσμό και θ) στην ιδιαίτερη ανάλυση των ποιοτικών ιδιοτήτων των πλεγμάτων δημοσίων χώρων (αστικότητα, καταληπτότητα, συντ. ταυτότητα) και τη συσχέτισή τους με τις Α. & Α. Παρεμβάσεις στα πλαίσια του θεσμού. Οι χειρισμοί αυτοί επιχειρούνται για κάθε πόλη – Π.Π.Ε. (‘μονογραφική’ προσέγγιση) και κατόπιν συσχετιστικά για το σύνολο των πόλεων του δείγματος. Οι δύο τελευταίες ενότητες είναι και οι πλέον σύνθετες και γι’ αυτό περιγράφονται διεξοδικά παρακάτω.

Η ανίχνευση των συντακτικών ιδιοτήτων των πλεγμάτων δημοσίων χώρων, όπως αυτές υφίσταντο, αλλά και όπως διαφοροποιήθηκαν μερικά κατά την κατάστροψη και υλοποίηση των Προγραμμάτων των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού, επιχειρείται α) μέσω του σχολιασμού των βασικών συντακτικών ιδιοτήτων του πλέγματος των δημοσίων χώρων κάθε πόλης (‘μονογραφική’ προσέγγιση), β) μέσω του συσχετιστικού σχολιασμού των βασικών συντακτικών ιδιοτήτων του πλέγματος των δημοσίων χώρων για το σύνολο του δείγματος και γ) μέσω του επιλεκτικής συσχέτισης τριών (3) ομάδων χαρτών:

Η πρώτη ομάδα (Α) των χαρτών αποτελείται από δύο χάρτες για κάθε πόλη (σύνολο οκτώ χάρτες, Παράρτημα VII, Πίν. 7.1). Ο πρώτος χάρτης παρουσιάζει τη χωροθέτηση της Συνολικής Πολιτιστικής Υποδομής, που αξιοποιήθηκε για το θεσμό σε κάθε πόλη - ΠΠΕ. Ο δεύτερος συγκεντρώνει τις Παρεμβάσεις Αστικής ή / και Αρχιτεκτονικής κλίμακας και τη Νέα Πολιτιστική Υποδομή που προγραμματίστηκε, υλοποιημένη ή μη, στα πλαίσια του θεσμού ή για γενικότερους λόγους αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην πόλη, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε. Η δεύτερη ομάδα (Β) αποτελείται από τρεις βασικούς χάρτες για κάθε πόλη – Π.Π.Ε. και άλλους τρεις χάρτες, που προκύπτουν από την υπέρθεση των τριών προηγούμενων σε συνδυασμούς ανά δύο. Ο πίνακας (7.1) καταγράφει τις συντακτικές ιδιότητες της Γενικής Ενσωμάτωσης, Ένταξης ή Ολοκλήρωσης ($R=n$), της Συνδετότητας (Con) και της Τοπικής Ενσωμάτωσης, Ένταξης ή Ολοκλήρωσης ($R=3$), ως την τριάδα των βασικών χαρτών. Σημειώνεται, πως η Συνδετότητα και η Τοπική Ένταξη ενσωματώνονται στην κύρια έρευνα

μέσω των ιδιοτήτων της Αστικότητας και της Καταληπτότητας, στον προσδιορισμό των οποίων συμβάλλουν πρωτογενώς και συστηματικά. Οι υπόλοιποι τρεις χάρτες αναφέρονται στις δευτερογενείς ιδιότητες των πλεγμάτων, στη Συνάντηση Κατοίκων και Επισκεπτών ή Αστικότητα (Movement Interface, $MI = Rn \cap R3$), στην Καταληπτότητα ($I = Rn \cap Con$), καθώς και στην τριτογενή ιδιότητα, τη Συντακτική Ταυτότητα ($I_{den} = MI \cap I$) για καθεμιά χωρική διάταξη ή πόλη - Π.Π.Ε.

Απ' αυτή την ομάδα δημιουργούνται και επιλέγονται προς σχολιασμό οι χάρτες της Γενικής Ενσωμάτωσης, Ολοκλήρωσης ή Ένταξης ($R=n$), της Συνάντησης Κατοίκων και Επισκεπτών ή Αστικότητας (MI), της Καταληπτότητας (I) και της (συντακτικής) Ταυτότητας (Iden). Οι χάρτες της ομάδας A, που αναλύονται για κάθε πόλη είναι τέσσερις (4) και για το σύνολο του δείγματος είναι $4 \times 4 = 16$. Επιπρόσθετα, κάθε πόλη του δείγματος διαθέτει συνολικά έξι (6) χάρτες, που ομαδοποιούνται σε δύο ομάδες (A) & (B) για το 'πριν' και το 'μετά' του θεσμού, για το 'είναι' και το 'γίνεσθαι' κάθε πόλης - Π.Π.Ε (Παράρτημα VII, Πίν. 7.1). Στο σύνολο του δείγματος, δημιουργούνται $6 \times 4 = 24$ χάρτες, οι οποίοι, αφού σχολιασθούν μεμονωμένα, συσχετίζονται στη βάση τριών λογικών:

Η πρώτη λογική συσχέτισης αφορά στην ανίχνευση των συγκλίσεων ή αποκλίσεων, με βάση καθεμιά συντακτική ιδιότητα στο σύνολο του δείγματος των τεσσάρων πόλεων. Εδώ προκύπτουν έξι (6) ενότητες συσχετίσεων, όσοι και οι χάρτες κάθε πόλης. Πρόκειται για τη συγχρονική και συγκριτική ανάλυση των πόλεων του δείγματος, σε σχέση με τον θεσμό της Π.Π.Ε. (Παράρτημα VII, Πίν. 7.2).

Σύμφωνα με τη δεύτερη λογική συσχέτισης, κάθε χάρτη της ομάδας (A) συσχετίζεται με κάθε χάρτη της ομάδας (B). Έτσι, για κάθε πόλη - Π.Π.Ε. προκύπτουν $2 \times 4 = 8$ συσχετίσεις. Για το σύνολο των πόλεων, οι συσχετίσεις είναι $4 \times 8 = 32$ (Παράρτημα VII, Πίν. 7.3). Πρόκειται για τη διαχρονική ανάλυση κάθε πόλης του δείγματος, από την ιδιαίτερη σκοπιά της πολιτιστικής της υποδομής.

Η τρίτη λογική συσχέτισης, αφορά στη συνδυασμένη συσχέτιση των επιμέρους συσχετίσεων σε κάθε πόλη - Π.Π.Ε., μεταξύ ενός χάρτη από την ομάδα (A) και ενός χάρτη από την ομάδα (B). Π.χ., συνδυασμένη συσχέτιση Εγκαταστάσεων Πολιτισμού και Αστικότητας στο σύνολο του δείγματος (Παράρτημα VII, Πίν. 7.4). Το σύνολο των συσχετίσεων σ' αυτή την ενότητα είναι δώδεκα (12). Το υποσύνολο, που αξιοποιείται στο κείμενο, είναι οκτώ (8) συσχετίσεις.

Το σύνολο των χαρτών, που συντάχθηκαν και σχολιάζονται είναι $X_n = 32$ και το γενικό σύνολο των συσχετίσεων είναι: $S_n = 32 + 6 + 32 + 8 = 78$. Σύνολο χαρτών και συσχετίσεων: $X_n + S_n = 32 + 78 = 110$. Απ' αυτό το σύνολο, αναλύονται οι χάρτες και οι συσχετίσεις, που αφορούν στις Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, στις Αστικές Παρεμβάσεις και στις συντακτικές ιδιότητες της

Συνολικής Ένταξης ή Ολοκλήρωσης, της Αστικότητας, της Καταληπτότητας και της Συντακτικής Ταυτότητας. Από το σύνολο των χαρτών και συσχετίσεων, στο κείμενο αναλύονται 24 χάρτες και επιχειρούνται 46 συσχετίσεις.

7.6. Οι πηγές της έρευνας

Οι πηγές, από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία της έρευνας, είναι α) πρωτογενείς και β) δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς πηγές αναφέρονται σε χάρτες, φωτογραφίες, προγράμματα των Π.Π.Ε., προσωπικές συνεντεύξεις με προσωπικότητες των Π.Π.Ε, προσωπικά αρχεία κ. ά. Οι δευτερογενείς πηγές αναφέρονται σε βιβλία, περιοδικά, αφιερώματα, ειδικές μελέτες, φυλλάδια, συνεντεύξεις δημοσιευμένες σε γενικά ή ειδικά έντυπα, τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τον ειδικό συνδρομητικό τύπο, τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, ειδικό έντυπο υλικό των οργανισμών των Πολιτιστικών Πρωτευουσών κ. ά.

Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε με προσωπικές επισκέψεις στις πόλεις, συνομιλίες και συνεντεύξεις με τους υπευθύνους προγραμματισμού, προσωπική φωτογράφιση για όσες εγκαταστάσεις ή / και αστικές παρεμβάσεις δεν ήταν δυνατή η εύρεση διαθέσιμου υλικού, επικοινωνία με τους υπευθύνους των Γραφείων / Οργανισμών των Π.Π.Ε. (ταχυδρομική, ηλεκτρονική), με τους υπευθύνους των υπηρεσιών χωροταξικού, ρυθμιστικού, πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού των πόλεων – Π.Π.Ε., με τις υπηρεσίες χαρτογραφίσεων, με τις κυριότερες και κάποιες ειδικές βιβλιοθήκες των ίδιων πόλεων κ.ά. Μεταξύ αυτών, κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτισαν οι βιβλιοθήκες του Τμήματος Α.Π.Θ. και της Bartlett School του University College London - όπου η ερευνήτρια έκανε το Master of Philosophy - , καθώς και άλλες βιβλιοθήκες πανεπιστημίων της Ευρώπης. Στο τέλος της έρευνας, η διαδικτυακή πύλη της Google αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη.

Σημειώσεις 7^ο Κεφαλαίου

¹ Π.χ., οι πρωτογενείς συντακτικές ιδιότητες της ένταξης ή ολοκλήρωσης, της συνδετότητας κ.ά.

² Ο συσχετισμός των χρήσεων γης με τη συντακτική ανάλυση του δημόσιου χώρου έχει δοκιμασθεί στην ερευνητική εργασία που εκπόνησε η συγγραφέας στο University College London, ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μ. Phil. με θέμα «Διαχρονικοί Μετασχηματισμοί της Θεσσαλονίκης εντός των Τειχών: 1890-1990», (συνδυασμένη επίβλεψη των τμημάτων Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικής, Dr J. Simmie και Dr J. Hanson αντίστοιχα).

³ Η τυπολογία αυτών των εγκαταστάσεων, όπως και των εκδηλώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και που εμφανίζονται στους πίνακες των πόλεων του δείγματος, αποτελούν προσαρμογή των τυπολογιών που προτάθηκαν στην έρευνα *Η Γεωγραφία του Πολιτισμού στη Μακεδονία*, του τομέα Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Βλ. Α. Φ. Λαγόπουλος, Ευ. Δημητριάδης, Π. Σταθακόπουλος, Αν. Πάπαρη, Ελ. Δέλτσου και Π. Ασήμος, *Διερεύνηση της Γεωγραφίας του Πολιτισμού στη Μακεδονία*, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., Πρόγραμμα ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θεσσαλονίκη, 1997.

⁴ Ενδιαφέρει, π.χ., η συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, που δόθηκε σε αθηναϊκό θέατρο στα πλαίσια της Αθήνας – Π.Π.Ε. το 1985, αλλά δεν ενδιαφέρει το CD, που αναφέρεται σ' εκείνη τη συναυλία, αν και το δεύτερο αποτελεί επίσης ένα πολιτιστικό αγαθό, το οποίο καταναλώνεται περισσότερο ή λιγότερο ατομικά.

⁵ Η τυπολογία βασίζεται στην πρόταση τυπολόγησης αυτών των δραστηριοτήτων από τον καθηγητή Α.Φ. Λαγόπουλο, όπως αυτή εμφανίζεται στην συλλογική εργασία *Διερεύνηση της Γεωγραφίας του Πολιτισμού στη Μακεδονία*, Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., Πρόγραμμα Υπ. Ε.Π.Θ.: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Πολεοδομίας και Ιστορίας της Πόλης, Θεσσαλονίκη 1997. Επίσης, Βλ. Αν. Πάπαρη, 'Έρευνα Πλαισίου παραγωγής πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη', όπ. π., σσ. 12-68. Σχεδόν κάθε κατηγορία τυπολόγησης εμπλουτίζεται με νέες υπο-κατηγορίες, τόσο στο σκέλος των εκδηλώσεων, όσο και των εγκαταστάσεων πολιτισμού, αναγκαιότητα που προέκυψε από τα προγράμματα των εκδηλώσεων και των εγκαταστάσεων κάθε πόλης – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ο Fr. Bianchini και άλλοι Ευρωπαίοι ερευνητές ονομάζουν αυτή την τυπολόγηση 'προ-ηλεκτρονική', θεωρούν πως έχει εμπλουτισθεί με σύγχρονες μορφές έκφρασης, όπως το video, οι ειδήσεις, το design, η μόδα και η μαγειρική. Fr. Bianchini & M. Parkinson, 1993, *Remaking European Cities: The Role of Cultural Policies in Cultural Policy and Urban Regeneration, The West European Experience*, Manchester: Manchester University Press.

⁶ Οι κινηματογράφοι εξαιρέθηκαν από την ταξινόμηση στο δείγμα των πόλεων, διότι δεν καταγράφηκε σχεδόν καμιά σχετική δραστηριότητα ή εγκατάσταση, παρά μόνο στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Τα κινηματοθέατρα, που καταγράφηκαν, συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία των θεάτρων.

⁷ Το παράδειγμα του θεάτρου, ως εκδήλωση και ως εγκατάσταση, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, αποτελεί τη φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα της εξελιξιμότητας των τυπολογιών, ενώ, π.χ., η εμφάνιση νέων ειδών πολιτιστικής έκφρασης, όπως, η κινηματογραφική προβολή στον εικοστό αιώνα, δημιούργησε τη νέα τυπολογία των κινηματογραφικών αιθουσών.

⁸ Π.χ., τα υφιστάμενα και νέα υπαίθρια θέατρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

⁹ Ο Fr. Haverfield αποδίδει το υποδάμειο αστικό σχέδιο, όπως εφαρμόστηκε από την κλασική Αρχαιότητα στις ελληνικές πόλεις, στην παράδοση των Βαβυλωνίων, ενώ αναλογικά, το 'κανονικό' σχέδιο των ρωμαϊκών πόλεων στη σύνθεση του 'ελληνικού' υποδάμειου και της ετρουσκικής στρατιωτικής εγκατάστασης της εποχής του Χαλκού. Ο F. Castagnoli αποδίδει την 'κανονικότητα' ή το 'ακανόνιστο' του αστικού σχεδίου στην παρουσία ή την απουσία του τυχαίου ή του ελέγχου αντίστοιχα κατά τη γένεση και την ανάπτυξη μιας πόλης. Το 'ακανόνιστο' σχέδιο είναι το αποτέλεσμα ατομικών πρωτοβουλιών των ανθρώπων, που μένουν στην περιοχή. Αντίθετα, εάν ένας διοικητικός φορέας διαθέσει τη γη σε κατοίκους ή νέους οικιστές, προκύπτει ένα κανονικό σχέδιο πόλης. Η Αθήνα και η Ρώμη είχαν 'ακανόνιστα' ή 'οργανικά' σχέδια, ενώ οι πόλεις, που καταστράφηκαν και ξανακτίστηκαν, όπως και οι αποικίες, διέθεταν 'κανονικό' σχέδιο. Το επιχείρημα αυτό ισχυροποιείται από τη διαπίστωση, πως η αποικιοκρατία του 17^{ου} αιώνα παρήγαγε 'κανονικά' αστικά σχέδια (gridiron plans) για τους ίδιους λόγους, που αυτό συνέβη στην Αρχαιότητα. Fr. Haverfield, *Ancient Town Planning*, 1913, Λονδίνο: Unwin.

¹⁰ Ant. Kriezis, *Greek Town Planning*, London: Unwin.

¹¹ Εδώ οφείλεται και ο ορισμός, που συναντήσαμε στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ως «συσσώρευση αστικών τύπων». Πρόκειται για πρόχειρο ορισμό, διότι η 'συσσώρευση' υπονοεί, πως η σχέση μεταξύ των αστικών 'τύπων' είναι μάλλον τυχαία και πως δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες στη συνάρθρωσή τους.

¹² Π.χ., στα εκλεκτικιστικά σχέδια, τα σημεία τομής των κυρίων οδικών αξόνων τους οργανώνουν μείζονες αστικές πλατείες, στοιχείο που δεν παρατηρείται στα μοντέρνα σχέδια.

¹³ A. Gospodini, (1988), *Type and Function in the Urban Square: A case study of London*, PhD thesis in the Bartlett School of Architecture and Town Planning, University College London.

¹⁴ Άρθρο για τον 'τύπο' στην Encyclopedie Methodique, τ. 3, μέρος II, Παρίσι 1825, μετάφρ. A. Vidler, *Oppositions* (It.), τ. 8, Άνοιξη 1977, σσ. 147-150.

¹⁵ A. Vidler (1977b), 'The production of types – the idea of Type: Transformation of the academic ideal', *Oppositions*, τ. 8, σσ. 93-115.

¹⁶ Είναι η εποχή των μαζικών κατεδαφίσεων και των ριζικών αστικών αναπλάσεων στην Ευρώπη (urban renewals). A. & P. Smithson, 1967.

¹⁷ Οι βασικές ιδέες των ρασιοναλιστών συνοψίζονται στα εξής:

α) Η βλάβη, φυσική και κοινωνική, την οποία έχει υποστεί η ευρωπαϊκή πόλη μετά τον πόλεμο, κατά την σύγχρονη ανακατασκευή της και υπό την επίδραση των αρχών της Μοντέρνας πολεοδομίας φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των δύο παγκοσμίων πολέμων (L. Krier και M. Culot, 1978:40-41).

β) Στην προσπάθεια αποκατάστασης των τραυμάτων του Μοντερνισμού, θα πρέπει να επεξεργασθούμε μια κοινή γλώσσα, όπου η ιστοριογραφία θα αποκτήσει κεντρική θέση. Θα πρέπει να επανακαλύψουμε την πόλη του 18^{ου} αιώνα και ταυτόχρονα να εργασθούμε για τον εκσυγχρονισμό της (L. Krier και M. Culot, 1978:40).

γ) Τα καταστατικά στοιχεία της προ-βιομηχανικής ευρωπαϊκής πόλης – ο δρόμος, η πλατεία, η συνοικία – πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της ανακατασκευής των πόλεων (L. Krier και M. Culot, 1978:40).

δ) Η Αρχιτεκτονική θα πρέπει να επαναθεμελιωθεί στην κατανόηση της ιστορίας. Θα πρέπει να έχει ως πρώτο μέλημά της την κατανόηση, την προσαρμογή και την εξέλιξη των τύπων: των τύπων των οικισμών, των τύπων των αστικών χώρων, των τύπων των κτιρίων, των τύπων της κατασκευής (L. Krier, 1977:200). Βλ. και Α. Γοσποδίνη, όπ. π., σελ. 28.

¹⁸ Βλ. και Α. Γοσποδίνη, 1989:393.

¹⁹ Σύμφωνα με τον Colquhoun, οι μετασχηματισμοί των τύπων προβάλλονται σε νέες ερμηνείες στο χρόνο, ενώ το ίδιο το 'αρχέτυπο' δεν θεωρείται ως απόλυτο μέτρο έξω από το ιστορικό παράδειγμα, που το δημιούργησε. A. Colquhoun, 'Typology and Design Methods', στο *Arena*, τ. 83, επαναδημοσίευση στο *Essays in Architectural Criticism*, 1967, NY: MIT Press, σσ.: 43-50.

²⁰ J.W.R. Whitehand, 'Urban Morphology', στο M. Pacione (ed.), 1987, *Historical Geography: Progress and Prospect*, London:Croom Helm, σσ. 250 – 271.

²¹ Hillier et al., (1984), A-syntactic Analysis of Settlements, *The Social Logic of Space*, Cambridge: Cambridge University Press.

²² Για μια πλήρη ανάλυση των πλεονεκτημάτων της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης, έναντι των άλλων θεωριών της Αστικής Μορφολογίας, Βλ. J. Peponis, (1989), *Space, Culture and Urban Design in Late Modernism and After*, *Ekistics*, n.334-335, σσ. 93-108.

²³ Πρόγραμμα Axman PPC 3.0, Copyright U.A.S., London: U.C.L., Bartlett School.

²⁴ Αυτό το σύστημα μπορεί να αποδοθεί με τον εύστοχο όρο «λογική γεωγραφία» του Aldo Rossi, ένα σύστημα που είναι ταυτόχρονα απτό και αφαιρετικό.

²⁵ J. Hanson και B. Hillier, *The Architecture of Community*, *Architecture and Behavior*, 3 [3], (1986-1987), σσ. 251-271.

²⁶ Διευκρινίζεται, πως επισκέπτες μιας αστικής περιοχής μπορούν να είναι, εκτός από τους επισκέπτες της πόλης, επίσης και κάτοικοι άλλων περιοχών της ίδιας πόλης, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την εν λόγω περιοχή σε καθημερινή βάση (π.χ., ρουτίνα διαδρομών κατοικία – εργασία).

²⁷ Σύμφωνα με τον Γ. Πεπονίη, η οργάνωση του χώρου περιλαμβάνει τη συγκρότηση σχέσεων, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τοπολογικές και προβολικές: « Ο όρος 'τοπολογικές' παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα παρατίθενται, εμπεριέχονται, γειτνιάζουν ή συνορεύουν και τις σχέσεις του μέσα, του έξω και του ανάμεσα. Ο όρος 'προβολικές' σχέσεις παραπέμπει στη συνάντηση γραμμών και επιφανειών που σχηματίζουν γωνίες και ακμές. Η έμφαση στις καθαρά προβολικές σχέσεις μας επιτρέπει να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα εμφανίζονται, παρατίθενται ή αποκρύπτονται το ένα σε σχέση με το άλλο, ανεξάρτητα από τις μετρικές τους ιδιότητες». Γ. Πεπονίη, 1997, *Χωρογραφίες*, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 171.

²⁸ Γ. Πεπονίη, Κ. Λιβεράτος, Ελ. Χατζηνικολάου, καθ. Δ. Φατούρος (επιστ. υπεύθ.), *Κοινωνική Δομή του Χώρου και Σχέσεις Κοινότητας*, Ερευνητικό Πρόγραμμα, έκθεση εργασίας (1^{ος} χρόνος), Κέρκυρα - Μυτιλήνη, Ναύπλιο, 1987.

²⁹ Al. Ph. Lagopoulos, (1988), 'Urban and regional Semiotics: A Multidisciplinary Discussion', στο Th. Sebeok και J. Uniker – Sebeok, (επιμ.), *The Semiotic Web 1987*, Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter, σσ. 465-506.

³⁰ Δανείζομαι τους μαθηματικούς όρους από τη θεωρία της Χωρικής Σύνταξης.

³¹ Κατά τον Durkheim, η κοινωνική 'μηχανική' αλληλεγγύη στηρίζεται στην ομοιότητα των αξιών και δοξασιών και 'κολλά' τους ανθρώπους μαζί, ενώ η 'οργανική' αλληλεγγύη στηρίζεται στις διαφορές και τη συμπληρωματικότητα και 'δένει' τους ανθρώπους μέσω της (κοινωνικής) διαίρεσης της εργασίας. Em. Durkheim, (1933), *The Division of Labour in Society*, London: The Free Press. Η θεωρία της Χωρικής Σύνταξης έχει από την εποχή που γράφηκε η κριτική της από τον καθηγητή Α. Φ. Λαγόπουλο εισαγάγει και νέες έννοιες, όπως η έννοια του 'habitus' και της 'οιονεί κοινότητας'. Η πρώτη προσδιορίζει την κοινωνική συμβίωση και εγγύτητα και η άλλη το ίχνος στο χώρο που αφήνουν οι καθημερινές, αν και όχι εύκολα περιγράψιμες στο σύνολό τους, κοινωνικές πρακτικές. Επίσης, J. Peponis, (1989), 'Space, Culture and Urban Design in late Modernism and after', *Ekistics*, No 334-335, σσ. 93-108.

³² B. Hillier (1996), *Space is the Machine*, Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 1, 4, 23, 25 κλπ.

³³ B. Hillier, Όπ. π., σελ. 94.

³⁴ Η διάκριση αυτή των χρηστών του δημοσίου χώρου σε κατοίκους και επισκέπτες έχει ήδη ενσωματωθεί στον ορισμό και τις συντακτικές ιδιότητες, που προτείνει η θεωρία της Χωρικής Σύνταξης. Όπως θα δούμε στη συνέχεια π.χ., η ιδιότητα της συνολικής ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης, ένταξης ή κεντρικότητας αναφέρεται και στις δύο κατηγορίες χρηστών, στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης ή μιας αστικής περιοχής, ανάλογα με την αναφορά της έρευνας, ενώ η ιδιότητα της τοπικής ένταξης αναφέρεται μόνο στους κατοίκους.

³⁵ Το *Βάθος* (Depth, D) μιας αξονικής γραμμής ορίζεται, ως ο αριθμητικός μέσος όρος των αξονικών βημάτων της συνολικής χωρικής διάταξης απ' αυτή τη γραμμή. Σε σχέση με μια άλλη γραμμή στο ίδιο σύστημα, είναι ο ελάχιστος αριθμός αξονικών γραμμών ή 'βημάτων', που είναι αναγκαία να περάσει κανείς για να μεταβεί από τη μια γραμμή στην άλλη. Το μέσο βάθος μιας γραμμής (MD) είναι ο μέσος όρος των μέσων τιμών βάθους αυτής της γραμμής, ως προς το σύνολο του βάθους κάθε γραμμής στο συνολικό σύστημα. Το συνολικό βάθος του συστήματος υπολογίζεται από το μέσο βάθος κάθε αξονικής γραμμής και υποδηλώνει πόσο μακριά είναι οι αξονικές γραμμές μεταξύ τους με όρους (αξονικών) βημάτων. Πρακτικά, δημόσιοι χώροι με μεγάλο συντακτικό βάθος είναι οι χώροι με αρατή πυκνότητα κινήσεων επισκεπτών, ακόμη και κατοίκων, δηλαδή οι απομονωμένοι χώροι. Το συντακτικό βάθος μιας γραμμής διαφέρει από την αξονικότητα, στο βαθμό που αυτή είναι μια ιδιότητα αντικειμενική και κατ' αρχήν ατομική μιας γραμμής, που αντιπροσωπεύει ένα δημόσιο χώρο, ενώ το βάθος μιας αξονικής γραμμής προϋποθέτει την ύπαρξη και τις ιδιότητες της συνολικής χωρικής διάταξης. Οι παραδοσιακές πόλεις είναι αβαθείς, έχουν δηλ. μικρό αριθμό αξονικών βημάτων από το εξωτερικό τους προς τον πυρήνα ενσωμάτωσης. Συνήθως διακρίνονται για τη λογική των δύο γραμμών (two - line logic) που επιτρέπει, ακόμη και στον ξένο, να γνωρίζει από που ήρθε και που κατευθύνεται. Οι πόλεις αυτές λειτουργούν με μια λογική αντίθετη από αυτήν του λαβύρινθου.

³⁶ Οι έννοιες αυτές δεν αξιοποιούνται αυτούσιες στη σύνθετη ανάλυση που ακολουθεί, είναι, όμως, απαραίτητες για την κατανόηση της πορείας της ανάλυσης και της επιστημονικής 'νομιμοποίησης' αυτών των τριών εννοιών. Αλλιώς, θεωρώ πως η ανάλυση θα περιέκλειε αδιευκρίνιστα σημεία, και τούτο θα απέβαινε σε βάρος της πληρότητάς της.

³⁷ Για τον B. Hillier, η αξονικότητα μπορεί να συνεισφέρει στον εκδημοκρατισμό του αστικού χώρου, όπως και στην έκφραση της ισχύος στο χώρο. Όλα εξαρτώνται από το πώς αυτό επιχειρείται και πώς ενεργοποιείται η μια ή η άλλη δυνατότητα των γενοτύπων της αξονικότητας. Με τα δικά του λόγια,

«There is perhaps no such thing as axiality such that it either has or does not have this or that virtue or hazard. It all depends on the relations of axiality. The relations make axiality, it seems, the prime device by which different patterns of social relations put their imprint on the urban order. We would be wise not to simplify it or adopt too facile slogans»

(B. Hillier, 'Axiality as Symbol and as Instrument')

³⁸ Όπως ισχυρίζεται και ο Williams, «η ποικιλότητα στις πόλεις είναι αποτέλεσμα της προβλέψιμης, αλλά αβίαστης παρουσίας των άλλων μέσα σ' ένα συνεχές χωρικό σύστημα» (Williams, 1973).

³⁹ Μια κοινωνία, που δημιουργεί ετεροτοπίες, δεν είναι πλέον ανοικτή στην ποικιλία και δεν υπάρχει δημιουργική διάσταση και εξομίωση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών. Η κεντρικότητα και η διαφοροποίηση ενός αστικού συστήματος - δηλαδή η ποικιλότητα - είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργική δυναμική της κοινωνίας (H. Lefebvre, 1970).

⁴⁰ Στους χάρτες ανάλυσης εικονίζεται με κόκκινο χρώμα, ενώ όσο βαίνουμε από ενσωματωμένους σε λιγότερο ενσωματωμένους χώρους, οι χώροι εικονίζονται με πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο και τελικά μπλε χρώμα.

⁴¹ Η *Παραμόρφωση του πλέγματος των δημοσίων χώρων* (grid deformation), σε αντίθεση με το *τέλειο ορθογωνικό πλέγμα* (perfect orthogonal grid), που υπαινίσσεται γεωμετρική τάξη (geometric order), αλλά χωρική αταξία (spatial disorder). Διαμέσου του βαθμού παραμόρφωσης του πλέγματος, τα αστικά σχέδια είναι προσδιορίσιμα ως χωρικά διαφοροποιημένες μεταξύ τους διατάξεις ή συστήματα (urban configurations). Μέσω του παραμορφωμένου πλέγματος, δημιουργούνται τα υπαρκτά χωρικά συστήματα, ενώ οι 'αστικοί τόποι' μπορούν να προσδιορισθούν και να διαφοροποιηθούν από άλλους τόπους του ίδιου συστήματος και συγχρόνως και με τα ίδια μέσα, να δημιουργήσουν τις αρχές οργάνωσης του συνολικού συστήματος. Ο μαθηματικός τύπος που δίνει την παραμόρφωση ή τον δείκτη απόκλισης ενός πλέγματος από τον ορθοκανονικό κάρναβο είναι $(\sqrt{2N+2})/n$ (τετραγωνική ρίζα του N συν δύο δια n), όπου N ο αριθμός των νησίδων του πλέγματος και n αριθμός των γραμμών του πλέγματος.

⁴² Η (τοπική) *Ενσωμάτωση* ή *ολοκλήρωση* (Local Integration, Rad=3) περιλαμβάνει ένα σύνολο αξονικών γραμμών, που είναι οι πιο πολυσύχναστες για τους πεζούς και τους καλούς γνώστες του χώρου (κατοίκους). Ο αριθμός των αξονικών βημάτων (radius) έχει τιμή Rad=3, διότι η εμπειρική έρευνα απέδειξε, πως ο πεζός αντιλαμβάνεται το χώρο μέχρι και τρία αξονικά βήματα μακριά από το χώρο όπου βρίσκεται ή κινείται. Η τοπική ενσωμάτωση παρέχει την πρόβλεψη για την μικρή κλίμακα, καθώς οι διαδρομές πεζών τείνουν να είναι τοπικές, ενώ η συνολική ενσωμάτωση είναι η καλύτερη πρόβλεψη για την κίνηση στη μεγάλη κλίμακα, συμπεριλαμβανοντας και την κίνηση οχημάτων, διότι οι οχούμενοι τείνουν να 'διαβάσουν' το πλέγμα με πιο συνολικό τρόπο. Και αυτή η έννοια αναλύεται διεξοδικά στα αντίστοιχα παραρτήματα, για τον ίδιο λόγο με αυτόν της συνδετότητας, ενώ ισχύουν τα ίδια για τον πυρήνα της, που προσδιορίζεται από τις κόκκινες γραμμές του πλέγματος.

⁴³ Η *Συνδετότητα* (Connectivity, Con) ενός χώρου εκφράζει πόσοι άλλοι χώροι απέχουν ένα αξονικό βήμα μακριά από τον πρωταρχικό χώρο και πως ο πρωταρχικός αυτός χώρος εντάσσεται στο συνολικό σύστημα με όρους

αξονικότητας. Είναι τοπική ιδιότητα. Η γνώση της επιτρέπει την πιο άμεση και εμπειρική γνώση που μπορεί να έχει κάποιος για τον δημόσιο χώρο. Η έννοια αυτή αναλύεται διεξοδικότερα στα παραρτήματα όλων των πόλεων του δείγματος, στην προσπάθεια κατανόησης των πρωτογενών συντακτικών ιδιοτήτων των δημόσιων χώρων, από τις οποίες προέρχονται οι δευτερογενείς ιδιότητες της ‘αστικότητας’ και της ‘καταληπτότητας’.

⁴⁴ Η καταληπτότητα ή σαφήνεια είναι μάλλον μια αντικειμενική χωρική ιδιότητα, που διαφέρει από την εικονογραφία του Lynch εις το ότι εισάγει μια καθοριστική διαφορά μεταξύ της πρακτικής καθημερινής κατανόησης της αστικής μορφής ως ένα εξερευνησίμο και χρηστικό pattern χωρικών σχέσεων και της ικανότητας να περιγράψει αυτή την κατανόηση και να κατευθύνει έναν επισκέπτη αναφορικά με ορατά σχήματα. Υπ’ αυτή την έννοια, η μελέτη της αστικής εικονογραφίας (Urban Imageability) γίνεται μόνο ένα περιορισμένο μέρος της μελέτης της αστικής καταληπτότητας, διότι η πρώτη ασχολείται με το πώς οι πόλεις θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν, παρά με το πώς θα μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν. J. Peponis, ‘Space, Culture and Urban Design in late Modernism and after’, *Ekistics*, n.334-335, σσ. 1-30.

⁴⁵ Μετά από συζήτηση με τον κ. Γ. Πεπονή.